

Körperkultur Science

DIRECTORIO

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
RECTORA

Dr. José Jaime Vázquez López
VICERRECTOR DE DOCENCIA

Dra. Silvia Armenta Zepeda
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

Dr. José Antonio Rivera Tapia
EDITOR RESPONSABLE

Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del Pont
SOPORTE TECNICO-DIGITAL

COMITÉ INTERNO

Dr. Aaron Donado Eugenio
Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez
Dr. Daniel Castillo Díaz
Mtro. Edgar León José
Dra. Elizabeth Suarez Castillo
Dr. Enrique Ricardo Pablo Buendia Lozada
Dra. Esther Romero Flores
Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del Pont
M.C. Felipe Enrique González Roldán
M.C. José Miguel Peña Espinoza
Dr. Libni Morales Lorenzana
Dra. Nayelli Salamanca Méndez
Dra. Tania Ordaz Rodríguez

COMITÉ EXTERNO NACIONAL

Mtro. Anthony Gabriel Alonso García (UDG)
Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa (UV)
Dr. Martin Francisco González Villalobos
(UDG)
Dra. Rossana Tamara Medina Valencia (UCOL)
Dra. Ciria Salazar C (UCOL)
Dra. Carmen Peña Vargas (UCOL)
Dra. Adriana Andrade Sánchez (UCOL)
Dra. Isela Guadalupe Ramos Carranza (UCOL)

COMITÉ EXTERNO INTERNACIONAL

Dra. Débora Paola Di Domizio
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina)

DISEÑO EDITORIAL Y FORMACIÓN

Mtro. José Daniel Arenas Balderas
Mtro. Sebastián Eduardo Condado Picazo

CORRECCIÓN DE LENGUA INGLESA

Lic. Alberto Saenz Ponce de León

Contenido

Editorial

Dr. José Antonio Rivera Tapia

PDF

Artículo original

Feedback visual como herramienta de mejora de la ejecución del peso muerto sumo

Diego Valencia Martínez, Ivana Vargas Reyes, Johan Raymundo Cebada Cuacuas, Luis Rosas Torres

PDF

Artículo de revisión

La importancia de la actividad física y su composición corporal en adultos mayores

Noemi Carolina Avelino Martínez, María Del Pilar Cabrera Escandón, Cindy Carolina Sánchez Cosme, Nancy Yamilet Mavil Mendoza

PDF

Artículo de revisión

Ejercicio físico y terapias complementarias postquirúrgicas en mujeres con cáncer de mama

Yhoremi Maythe Martínez Ramos, Andrés Miguel Juárez Herrera, Guadalupe Rodríguez Miron, Narda Xanat Espinosa Santos

PDF

Artículo de revisión

Actividad física durante y post pandemia de COVID-19 en estudiantes universitarios

Diego Hernández-Zayas, Abril Ortega-Vargas, Nicol Polo-Mexicano, Viviana Romero, Edgar Álvarez

PDF

Artículo de revisión

El uso de la inteligencia artificial en el área del deporte y en la actividad física

Martin Celestino Ortiz, Claudia Magaly Espinosa Méndez, Andrea Flores Flores

PDF

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de fútbol

Valeria Delgado Arroyo

PDF

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de activación física

Valeria Delgado Arroyo

PDF

Pregunta de investigación

¿La iniciación deportiva temprana y la especialización puede interferir de manera negativa el desarrollo del niño?

Román Espinoza García

PDF

Pregunta de investigación

¿El uso de la pistola de percusión localizada como instrumento de terapia en la readaptación física, tendrá un efecto positivo en los pacientes?

Alexis Flores Loyola

PDF

Divulgación de la cultura física y deporte

Nueva cultura deportiva BUAP

Karla Paulina Galaviz-Torres

PDF

CINTILLO LEGAL

Körperkultur Science Año 1, No. 2, julio-diciembre de 2023, es una difusión periódica semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur No. 104, Col. Centro, C.P. 72000, difundida a través de la facultad de Cultura Física de la BUAP, con domicilio en el edificio FCF3, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570, Tel. 01 22 22 29 55 00 Ext. 7119, <https://korperkulturscience.buap.mx/>
Editor responsable Dr. José Antonio Rivera Tapia, jose.riverat@correo.buap.mx. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 04-2022-103111263200-203, ISSN (En trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Dr. José Antonio Rivera Tapia, fecha de la última modificación junio de 2023.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la difusión.

Editorial

Les saludo y con agrado presentó el segundo número de la Revista Digital de Divulgación Científica *Körperkultur Science*, que incluye nuevas secciones como son “*La Entrevista... Catarsis deportiva*” donde participan alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad y la sección “*Pregunta de investigación*” que es un foro activo para que los alumnos de los últimos semestres de las licenciaturas en Cultura Física y Readaptación y Activación Física se inicien en el campo de la investigación. La iniciativa de integrar estas nuevas secciones permitirá que los alumnos, no solo de la Facultad de Cultura Física, sino también de otras áreas del conocimiento se interesen e involucren en la difusión del conocimiento, tarea que es necesaria en nuestro ámbito académico y en la sociedad.

En este número se destaca la participación de alumnos con temas relacionados a la actividad física y su importancia en adultos mayores, también como los ejercicios se pueden contemplar y complementar en mujeres con cáncer de mama y la relevancia de la actividad física en tiempos de pandemia. Siendo destacable la iniciativa de los alumnos por estudiar y analizar diferentes tópicos relacionados a su formación académica y sobre todo el interés y relación que le dan con el bienestar humano y la calidad de vida.

Agradezco el entusiasmo de los colaboradores y los exhorto a seguir trabajando en este proyecto, y que los trabajos aquí presentados sean de su interés.

Dr. José Antonio Rivera Tapia
Editor de la Revista *Körperkultur Science*

Körperkultur Science

Feedback visual como herramienta de mejora de la ejecución del peso muerto sumo

Diego Valencia Martínez¹, Ivana Vargas Reyes^{2}, Johan Raymundo Cebada Cuacuas³, Luis Rosas Torres⁴*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: ivana.vargasr@alumno.buap.mx

Resumen

El peso muerto es un ejercicio muy completo que trabaja principalmente los miembros inferiores, con énfasis en los isquiotibiales, glúteos y los músculos erectores de la columna. Una técnica incorrecta en la ejecución de este ejercicio puede afectar negativamente el cuerpo y aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, como fracturas, fisuras, patologías osteomusculares, contracturas y lesiones por sobrecarga. Por lo que el objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de un feedback visual en la ejecución del peso muerto sumo. La presente investigación se trata de un estudio de caso en el que se analizó a un sujeto masculino de 23 años, de 1.83 metros de estatura y 81 kg de peso, realizando peso muerto sumo a una intensidad del 85% de acuerdo con su repetición máxima. Con el software Kinovea se capturaron dos secuencias, una desde plano anteroposterior y la segunda en plano sagital y consecuentemente se realizaron 2 levantamientos y 2 tomas, la primera sin ningún tipo de intervención, para la segunda toma se generó un feedback verbal y posteriormente se generó un feedback visual. En el análisis de la primera secuencia se pudieron identificar alteraciones importantes durante la ejecución que, considerándose contraproducentes para la salud de la columna lumbar, así como de otras articulaciones, y el resultado de la segunda secuencia indicó que la corrección verbal no es igual de eficiente como el feedback visual, en el cual se observó mejora al momento de corregir y perfeccionar la técnica.

Palabras clave: Peso muerto, prevención de lesiones, feedback visual.

Abstract

Visual feedback as a tool to improve the execution of the sumo deadlift

The deadlift is a very complete exercise that mainly works the lower limbs, with emphasis on the hamstrings, gluteus, and erector spinae muscles. An incorrect technique in the execution of this exercise can negatively affect the body and increase the risk of musculoskeletal injuries, such as fractures, fissures, musculoskeletal pathologies, contractures, and overload injuries. Therefore, the objective of the present investigation was to analyze the effect of visual feedback in the execution of the sumo deadlift. The present investigation is a case study in which a 23-year-old male subject, 1.83 tall and 81 kg in weight, was analyzed performing sumo deadlifts at an intensity of 85% according to his repetition max. With the Kinovea software, two sequences were captured, one from the anteroposterior plane and the second in the sagittal plane and consequently 2 surveys and 2 shots were performed, the first without any type of intervention, for the second shot more verbal feedback was generated at the same time. time that visual feedback was given. In the analysis of the first sequence, it was possible to identify important alterations during the performance that we can consider counterproductive for the health of the lumbar spine, as well as other joints, and the result of the second sequence indicated that verbal correction is not the same as efficient as the visual feedback, introduced in the third sequence, when correcting and perfecting the technique.

Key words: Deadlift, injury prevention, visual feedback.

Introducción

El peso muerto sumo es un ejercicio compuesto debido a que ejercita grandes grupos musculares en conjunto y mejora la fuerza de la parte inferior del cuerpo y reduce el riesgo de lesiones y dolores si se realiza de manera correcta, además de ser beneficioso para fortalecer la musculatura (1).

El peso muerto sumo es un ejercicio para el tren inferior que trabaja principalmente la musculatura de los muslos y la cadera, incluyendo el vasto lateral, el vasto medial de los cuádriceps, el tibial anterior, espalda baja, el trapecio, el antebrazo, los glúteos y los abdominales, así como los músculos de los brazos como el bíceps y los antebrazos (2).

Para realizar el ejercicio de peso muerto sumo correctamente, se debe comenzar colocándose detrás de la barra con los pies separados a una distancia mayor que la anchura de los hombros y las puntas de los pies mirando hacia afuera formando un ángulo cercano a los 45 grados. Luego, se toma la barra con las manos en una posición más amplia que la anchura de los hombros y levanta desde el suelo, durante la fase excéntrica se debe acompañar la barra hasta dejarla en el suelo, es importante mantener la columna vertebral neutra durante todo el ejercicio para evitar lesiones (3).

El software Kinovea nos permite analizar videos de manera gratuita, el movimiento que se ejecuta para ayudar a los atletas y pacientes a mejorar sus patrones de movimiento y prevenir lesiones. Existen otras alternativas aparte del software Kinovea, algunos de los principales competidores incluyen PhysMo, Video Coach, LongoMatch, SportTracks, World Cricket, entre otros (4), sin embargo algunas de las principales diferencias entre Kinovea y sus competidores son la variedad de herramientas y funcionalidades que ofrece, como son: la facilidad de uso, la compatibilidad con diferentes sistemas operativos y las capacidades de análisis de video. La capacidad de Kinovea para analizar y evaluar los movimientos articulares corporales desde una perspectiva cuantitativa lo convierten en una herramienta valiosa para entrenadores en la industria del deporte. El objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de un feedback visual en la ejecución del peso muerto sumo.

Material y métodos

La presente investigación se trata de un estudio de caso, en el que se analizó a un sujeto masculino de 23 años, de 1.83 metros de estatura y 81 kg de peso, realizando peso muerto

sumo a una intensidad del 85% de acuerdo con su repetición máxima. El instrumento utilizado para el análisis de la ejecución de peso muerto sumo fue el software @Kinovea, el cual permitió analizar el movimiento humano en 2D, este software es ampliamente utilizado en el análisis de gestión deportiva, el software Kinovea tiene 4 objetivos de estudio: captura, observación, anotación y medición (5).

El software Kinovea, permite analizar las distancias, ángulos, coordenadas y parámetros espaciotemporales en cuadro por cuadro mediante la grabación por video procesado en una computadora con Software Microsoft Windows, RAM: 256 Mo y resolución de pantalla: 1024x600 píxeles.

Las cámaras de red y las aplicaciones de cámaras IP basadas en teléfonos inteligentes son compatibles, en este caso se utilizó la cámara de iPhone SE2 que están diseñadas, probadas y fabricadas según los estándares de rendimiento y calidad, esto incluye un enfoque automático intuitivo y receptivo, el modo retrato con bokeh avanzado, control de profundidad, y efectos de iluminación de retrato (5).

Se utilizó el software Kinovea para analizar la cinemática del peso muerto sumo utilizando un análisis de video para documentar la cinemática de la técnica, analizando el video cuadro por cuadro para identificar puntos clave en el levantamiento, como la posición de los pies, la posición de la espalda y la posición de la barra, para evaluar la técnica e identificar las áreas de mejora. El software Kinovea permitió analizar el gesto y la técnica deportiva desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

La observación se realizó mediante el número de fotogramas por segundo, total en milisegundos y el tiempo en segundos. Para la anotación se crearon imágenes claves en distintos momentos del video con etiquetas, flechas, curvas y uso de varias líneas. En la medición se utilizaron las distancias de desplazamiento entre los segmentos corporales en relación con el suelo y de la misma forma con la barra y ángulos de movimiento para medir los diferentes desplazamientos de acuerdo con el tiempo para finalmente poder rastrear la trayectoria de un punto en específico durante las secuencias de imágenes.

En el estudio se observó al sujeto de análisis demostrando un gran rango de movimiento en cadera desde un inicio de la ejecución, después de la primera grabación, y ejecución, se le indicó de manera verbal cómo realizar correctamente el movimiento de arranque, acenso y descenso del peso muerto sumo, al mismo tiempo que se le mostraron sus

puntos a mejorar con base al primer intento analizado con el software Kinovea. Posteriormente a la retroalimentación se le pidió al sujeto que ejecutase nuevamente el ejercicio durante el cual se capturó una toma más para demostrar su progreso de acuerdo con las correcciones antes mencionadas, se compararon ambos videos, uno antes de la retroalimentación y la siguiente post retroalimentación, con la ayuda de puntos de rastreo, distancias, medidas y ángulos, se pudo contrastar la información obtenida.

Resultados

Tras recibir un feedback visual y verbal, el sujeto de análisis adaptó los parámetros especificados, mejorando la técnica de ejecución, se compararon las grabaciones y se observó una mejora en la técnica con ayuda del software Kinovea.

En el ángulo del tronco (Figura 1) se apreció una cifosis dorsal considerable, propiciado estrés a la columna vertebral, posteriormente de recibir el feedback se apreció una posición de despegue adecuada (Figura 2) indicando una mayor activación de los extensores de cadera y menor estrés mecánico.

Figura 1: Estrés en la columna

Figura 2: Posición de despegue adecuada

Con respecto al ángulo de la cadera antes de recibir el feedback la elevación de la cadera es considerable, notándose en la cifosis dorsal de columna al inicio del gesto motor, existiendo una alineación de la cadera a tal punto que se alinea perfectamente con las vértebras cervicales (Figura 3), después de recibir el feedback (Figura 4) el error fue corregido, manteniendo la cadera alineada por debajo de las vértebras cervicales.

Figura 3: Posición de despegue antes del feedback

Figura 4. Error corregido, después del feedback

Respecto a las piernas (Figura 5) se apreció mediante el software Kinovea que se mantuvo una semi flexión de rodillas, y en cuestión a la postura final (Figura 6) posterior al feedback, en la extensión de rodillas utiliza una posición de semiflexión con una posición mayormente vertical del tronco por lo tanto implica una carga menor en la columna lumbar, pero esta técnica impone una carga más alta en la anatomía de la articulación de la rodilla.

Figura 5: Semiflexión de rodillas

Figura 6: Toma de perfil, postura final

En el agarre se observó que la apertura de las manos es correcta, sin embargo, al tener una mirada hacia abajo, se generó inestabilidad y pérdida del equilibrio (Figura 7), apreciándose en la fase final una elevación irregular en la barra (Figura 8).

Figura 7: Perdida de equilibrio, postura inicial

Figura 9: Rango de movimiento incompleto

Figura 8: Toma frontal, postura final

Figura 10: Toma frontal, postura final

En la figura 9 se observa que el rango de movimiento no fue completo sino hasta después del feedback como se muestra en la figura 10, donde se mejoró la flexión de

rodillas llevándolas hasta su completa extensión, mirada al frente y una retracción escapular, otorgando ampliar el rango de movimiento y eliminando tensión a la región lumbar.

La tensión de la barra fue algo inherente al corregir los errores analizados anteriormente, se observó que el sujeto de investigación al tener una técnica más depurada, tanto en la elevación de la cadera y mirada desarrollo una adecuada sujeción a la barra.

En el análisis de la ejecución del peso muerto sumo mediante el Software Kinovea tomó en cuenta la antropometría del sujeto de análisis en correlación a la fase de despegue y el trayecto de la barra por la articulación de la rodilla, ya que al comenzar la fase de despegue el ángulo de cadera se correlacionó con todos los demás ángulos de cadera, rodilla, muslo y pierna.

En la figura 11 se presenta la posición de arranque antes y en la figura 12 en el después del feedback.

Figura 11: Toma frontal, postura inicial

Figura 12: Toma frontal, postura inicial

Discusión

Durante el levantamiento de pesas, y específicamente en el peso muerto sumo, es importante tener presente que, al entrenar con cargas cercanas a la repetición máxima, puede llegar a ser lesiva en personas no preparadas. El dolor inicia en la fase de despegue y al pasar la barra por las rodillas, siendo la zona lumbar el área más afectada, caracterizándose por ser un dolor que pasa desde moderado a intenso impidiendo los entrenamientos durante unas 2 a 4 semanas, incluso extendiéndose hasta 6 meses.

Es importante ejecutar de manera correcta el gesto deportivo, conocer la técnica adecuada para prevenir lesiones, ya que una buena postura y una ejecución correcta del movimiento son indispensables para mejorar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones y mantener la salud física, por otro lado, una mala ejecución de la técnica puede provocar lesiones y alteraciones musculoesqueléticas (6,7).

El peso muerto sumo se diferencia, en comparación al peso muerto convencional, por los siguientes tres aspectos principales: el rango de movimiento, la posición de las piernas y la anatomía del cuerpo.

El peso muerto sumo permite un rango de movimiento más corto, en torno a un 20-25% menos que el peso muerto convencional. En el peso muerto sumo las piernas se colocan más abiertas que en el peso muerto convencional, y los brazos quedan posicionados por dentro de las piernas. Además, el peso muerto sumo es más exigente para los cuádriceps y la velocidad es tres veces mayor que en el peso muerto convencional cuando la barra despega (8,9).

En el caso de nuestro sujeto de investigación, refirió sentir mayor comodidad al realizar peso muerto sumo que convencional, esto claro dependerá de la morfología y capacidad cinética de cada persona.

Conclusión

La ejecución adecuada de un gesto deportivo es importante por varias razones, las más importantes es que ayuda a prevenir lesiones y mejorar el rendimiento del atleta. Es importante implementar programas de prevención de lesiones en los atletas deportivos para evitar estos problemas y optimizar su rendimiento deportivo, estos programas pueden incluir estrategias como el calentamiento neuromuscular, la corrección de errores técnicos, el fortalecimiento muscular, la mejora de la flexibilidad y el descanso adecuado.

El software Kinovea es importante en la ejecución de gestos deportivos porque permite analizar y mejorar la técnica de los atletas, algunas de las razones por las que es importante utilizar este software es que permite realizar un análisis detallado identificando errores y áreas de mejora en el deportista, el software permite a los entrenadores y atletas ver su técnica en tiempo real y recibir retroalimentación visual sobre cómo mejorarla, permite comparar diferentes movimientos y técnicas lo que puede ayudar a los atletas a identificar patrones y mejorar la técnica.

El software Kinovea puede ser beneficioso para mejorar la ejecución de gestos deportivos en una amplia variedad de deportes, incluyendo atletismo, fútbol, gimnasia, natación y tenis. Los resultados obtenidos con el software Kinovea pueden ser utilizados para identificar errores, establecer objetivos, proporcionar retroalimentación, comparar diferentes movimientos y medir el progreso en la mejora de la técnica de los deportistas.

Es importante basarse en los resultados obtenidos por el software aunado al principio de la individualización del entrenamiento, biomecánica y la anatomía del sujeto, que si se analiza permitirá encontrar esa adaptación al gesto deportivo de forma más óptima en cualquier deporte.

Referencias

1. Peso muerto sumo: técnica, beneficios y errores a evitar. Zona Wod-Revista Digital 2023.
2. Catalan D. Peso muerto sumo * técnica y las mejores variantes para hacer en casa. Tu gimnasio en casa 2021.
3. Benete F. Peso muerto sumo, la guía más completa. Rv Strength 2023.
4. Rozan M. Mundo entrenamiento el deporte bajo evidencia científica. Sport Science 2023.
5. Charmant J. Kinovea. Kinovea.org. 2023.
6. De que trata el entrenamiento del gesto deportivo y cuáles son sus efectos positivos. FisioClinics Alcobendas 2023.
7. Muñoz A. Beneficios y efectos del entrenamiento del gesto deportivo. FisioClinics Alcobendas 2023.
8. Acerca de las funciones de cámara en el iPhone. Apple Support 2023.
9. Nuckols G. Sumo vs conventional deadlift: How should you deadlift? Stronger by Science 2015.

Como citar este artículo:

Valencia MD, Vargas RI, Cebada CJR, Rosas TL. Feedback visual como herramienta de mejora de la ejecución del peso muerto sumo. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 1-6.

Körperkultur Science

Recibido: abril 2023

Aceptado: junio 2023

La importancia de la actividad física y su composición corporal en adultos mayores

Noemi Carolina Avelino Martínez¹, María Del Pilar Cabrera Escandón^{1}, Cindy Carolina Sánchez Cosme¹, Nancy Yamilet Mavil Mendoza¹.*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: antonellacabreraescandon@gmail.com

Resumen

El presente artículo analiza la información de la composición corporal en adultos mayores, y como la actividad física destaca. La práctica de actividad física regular, es una estrategia para envejecer de forma más saludable y mejorar la calidad de vida, se habla que para el 2030 exista una reducción relativa del 15% en la prevalencia mundial de la inactividad física en adultos mayores, debido a que uno de cada cuatro adultos no cumple las recomendaciones básicas para llevar una vida activa, por ello lo que se sustenta en la evidencia presentada, indica que el ejercicio físico en la vejez genera un aumento en la posibilidad de disminuir y alentar condiciones naturales durante el envejecimiento como el declive cognitivo, así como fortalecer aspectos como autonomía, fuerza y disminución en la tasa de mortalidad. Se debe entender que la masa muscular va decreciendo conforme nuestra edad va avanzando, por eso los adultos mayores tienen mayor riesgo en su día a día, y con el envejecimiento activo puede llevar a la persona a incrementar la esperanza de vida y disminuir el índice de morbilidad a lo largo de los años.

Palabras clave: Composición corporal, envejecimiento, actividad física, adultos mayores.

Abstract

The importance of physical activity and its body composition in older adults

This article analyzes the information on body composition in older adults, and how physical activity stands out. The practice of regular physical activity is a strategy to age

healthier and improve the quality of life, it is said that by 2030 there will be a relative reduction of 15% in the global prevalence of physical inactivity in older adults, because one in four adults does not meet the basic recommendations for leading an active life, therefore what is sustained in the evidence presented, it indicates that physical exercise in old age generates an increase in the possibility of diminishing and encouraging natural conditions during aging such as cognitive decline, as well as strengthening aspects such as autonomy strength and a decrease in the mortality rate. It must be understood that muscle mass decreases as our age progresses, which is why older adults are at greater risk in their day-to-day lives, and with active aging it can lead the person to increase life expectancy and decrease the rate of morbidity over the years.

Key words: Body composition, aging, physical activity, older adults.

Introducción

La práctica regular de actividad física (AF) es considerada un mecanismo esencial para lograr un envejecimiento saludable como la alternativa más económica de prevención para la salud. Y debido a que la senescencia provoca diversas modificaciones en el organismo, tomando en cuenta que, en México, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los adultos mayores se consideran a partir de los 60 años, en este periodo de vida existen factores que se interpretan directamente en su composición corporal (1-3).

Entonces, ¿Cómo afecta en su calidad de vida?, desde una perspectiva de su composición corporal, hay disminución

de la masa musculo esquelética, pérdida de fuerza y reducción de la contractibilidad de las fibras musculares, un cambio sobre el peso corporal, lo que impacta en la percepción de la calidad de vida de las personas y aumenta las limitaciones funcionales en la vejez. Estos cambios pueden conllevar el desarrollo de diversas condiciones sobre su composición corporal, como la sarcopenia, la osteoporosis, asociadas a una disminución de la calidad de vida, un mayor grado de dependencia y un riesgo aumentado de mortalidad en este grupo de población (4).

Siendo importante resaltar que la composición corporal involucra datos por considerar por la importancia de la actividad física en adultos mayores. Debido a estos acontecimientos, el análisis sobre la composición corporal ya se venía hablando desde el método hidrodensitométrico, que se basa en el cálculo de la Densidad Corporal (DC) total del cuerpo, descrito originalmente por Arquímedes, a partir de ahí hubo muchas aportaciones hasta que en 1921 Matiegka desarrolló un modelo donde pudo obtener los resultados de la masa corporal, esto es el llamado modelo de los 4 compartimentos o tetra compartimental. Dicho modelo contempla una composición basada en 4 componentes básicos: la masa grasa, la masa muscular, la masa ósea y la masa residual (5).

A partir de estos descubrimientos en 1960 el físico francés Thomasset estableció la relación existente entre el agua total del cuerpo humano y la impedancia eléctrica, con esto se obtiene los resultados de la composición corporal, como agua, tejido graso, ósea, a partir de ahí ya hubo muchas actualizaciones para obtener los resultados más reales de la composición corporal que fue la antropometría. Se crearon métodos de modelos como ISAK, para obtener con mayor precisión la composición corporal teniendo una relación sobre la condición física (6,7).

Las recomendaciones de AF para personas mayores coinciden en incorporar ejercicios que favorezcan distintas capacidades físicas, especialmente, resistencia y fuerza muscular, capacidad cardiorrespiratoria, flexibilidad y equilibrio, y se recomienda que se realice una actividad de 150 minutos semanal como requerimiento básico, para considerar una persona activa, con esto se logra alentar el envejecimiento, teniendo mayor autonomía (8-10).

Entonces, hay que reconocer que es importante la actividad física en adultos mayores, ya que se ha afirmado que “La participación en actividades físicas, puede minimizar los efectos deletéreos del envejecimiento como: la reducción de la musculatura por pérdida de fibras

musculares y, consecuentemente, pérdidas de la fuerza muscular, conocida como sarcopenia y dinapenia (11).

Los estudios que involucran los procesos del envejecimiento de calidad destacan que cada persona envejece dependiendo de sus características innatas, situación económica, nutricional, cultural y de circunstancias a las que se haya enfrentado durante su vida, en pocas palabras su estilo de vida. Por tanto, para conocer su edad física, es importante determinar la composición corporal y como la actividad física tiene impacto sobre los adultos mayores (12). El objetivo de la presente revisión fue destacar la importancia de la actividad física en personas de edad avanzada, y su correlación sobre la composición corporal, respecto a su calidad de vida en la vejez.

Adultos mayores

La etapa de los adultos mayores lleva un proceso natural donde surgen muchos cambios físicos por sí solos, esto quiere decir que van perdiendo ciertas funciones en su cuerpo y es cuando comienzan a perder algunas capacidades físicas condicionales y coordinativas. Los adultos mayores que realizan actividad física evitan el avance de enfermedades crónicas, por otra parte, es importante reconocer que existen en el ejercicio físico cargas o niveles leves, moderadas, intensas o vigorosas, se dice que las personas mayores que realizan de manera moderada tienden a obtener buenos resultados antropométricos, psicológicos y metabólicos en su salud dando a esto un envejecimiento sano (13).

Es importante tener un envejecimiento sano ya que es recomendable que cualquier la prevención está primero que cualquier enfermedad, y no hay que olvidar que la vejez es una etapa fundamental de la vida, debido a que es un proceso que cualquier ser humano experimenta considerando el estilo de vida que lleva cada sujeto en su día a día, como la alimentación, hábitos, genética, entre otros. Cabe recordar que se estima que el adulto mayor se considera a partir de los 60 años cuando hay cambios o se muestra vulnerable el estado físico del ser humano (13-15).

Deterioro biológico en adultos mayores

Con respecto al deterioro biológico en la vejez se observan cambios en la piel, en algunas personas se produce más rápido y en algunas otras más lento, pero básicamente todo es consecuencia de transformaciones internas, que causan la disminución en la producción de colágeno y la pérdida de grasa subcutánea y masa muscular (16).

Cuando no se realiza AF la estructura muscular experimenta pérdida de masa muscular y a su vez se genera una atrofia de las fibras musculares, generándose disminución en el peso, el número y el diámetro de esta. De igual manera la masa esquelética disminuye, generando huesos porosos y quebradizos y de igual manera que las articulaciones pierdan flexibilidad.

Otro de los deterioros biológicos se genera en el sistema respiratorio, esto es cuando se encuentra la atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales; cuando se realiza cambios esqueléticos que se generan en la caja torácica y en la columna, y de igual manera el deterioro del tejido pulmonar en los bronquios generando disminución de oxígeno en la sangre, reduciéndose de un 10% a un 15% (17). Al mismo tiempo influye en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, aumento de presión arterial, diabetes de tipo 2, y por el contrario al realizar AF prevenimos caídas, debido a que existe una mejoría en el sistema motor (18).

El instituto nacional del cáncer toma en cuenta que una de las características de la sarcopenia es por la pérdida de masa, fuerza y el funcionamiento de los músculos. Esto ocasiona caídas, rotura de huesos y lesiones graves. Por tanto, debemos tener en cuenta que el no realizar ejercicio y una alimentación inadecuada aumenta el riesgo de sarcopenia. En el 2016 la OMS tomo en cuenta la sarcopenia como un padecimiento clasificado internacionalmente en enfermedades y problemas que están relacionadas con la salud, categorizándose en primaria, secundaria, aguda y crónica (19-21).

El envejecimiento humano está asociado a una pérdida de masa muscular que se inicia en la cuarta década de la vida, produciéndose una pérdida de fuerza de alrededor del 1% al año y acompañándose además de un deterioro cualitativo del tejido muscular (22, 23).

La prevalencia de sarcopenia en la población de edad avanzada es extendida y depende tanto de las características de la población como de los criterios utilizados para detectarla. En un reciente metaanálisis focalizado en población mayor de 60 años de Brasil, la prevalencia de sarcopenia fue del 17% (un 20% en mujeres y un 12% en varones), otros estudios, como el llevado a cabo en Nuevo México, mostraron una prevalencia de la sarcopenia del 14% en personas entre 65 y 69 años, siendo mayor del 50% en mayores de 80 años. Además, la sarcopenia se considera un factor fundamental en relación con la fragilidad, considerándose uno de los grandes síndromes geriátricos por su impacto sobre los ancianos, con aumento en la incidencia de discapacidad (24, 25).

Beneficios de la actividad física

La AF reduce la repercusión de todas las enfermedades cardiovasculares en general, mediante la disminución y prevención de los factores de riesgo. Así mismo ayuda a mantener un balance nutricional y metabólico más adecuado, reduciendo el riesgo de síndrome metabólico y retrasando la resistencia a la insulina asociada con el envejecimiento por lo que la incidencia de obesidad y diabetes tipo 2 en este grupo poblacional se reduce. También se reduce la pérdida mineral ósea, al potenciar la actividad hormonal osteoblástica y el proceso de remodelación ósea (26-28).

Otro de los beneficios es que previene el riesgo de sufrir fracturas y favorece el fortalecimiento muscular, lo que afecta directamente a la funcionalidad física del individuo. Por lo que reduce el riesgo de caídas, especialmente mediante el fortalecimiento muscular y la mejora del equilibrio, coordinación y agilidad (29,30).

Al mismo tiempo como consecuencia paralela de las mejoras vasculares ocasionadas por el ejercicio aeróbico, mejora la función eréctil y favorece una mejor respuesta sexual (31,32).

Para la funcionalidad física y calidad de vida del adulto mayor están afectadas por reducciones de fuerza, lo que conlleva a su vez un estilo de vida menos activo. Un programa de ejercicio físico donde se desarrolle la fuerza muscular reduce la dificultad para realizar las tareas cotidianas, incrementa el gasto energético, reduciéndose el tejido adiposo, y promueve la participación voluntaria y espontánea en otras expresiones de AF. No obstante, el trabajo de fuerza muscular se ve favorecido cuando de forma paralela se desarrolla la resistencia aeróbica.

El ejercicio de tonificación muscular no solo promueve las ganancias de fuerza, también ocasiona beneficios paralelos tales como la reducción de osteoporosis, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Su inclusión dentro de los programas de ejercicio físico para mayores resulta una opción muy atractiva, con beneficios adicionales a los obtenidos con un tratamiento exclusivamente farmacológico o con programas centrados exclusivamente en actividades aeróbicas (33-36).

Composición corporal

La edad cronológica comienza desde el nacimiento hasta la edad actual de la persona, debido a que los años van pasando van surgiendo ciertos cambios fisiológicos en la vida del ser humano como bien se menciona en el artículo de reflexión sobre la actividad física en la salud de los

adultos mayores se estigma una pérdida de masa muscular debido a la ingesta inadecuada de proteínas en la dieta como también fuerza, disminución de capacidades coordinativas a sus actividades cotidianas. Dando a entender que existe un desgaste al paso de los años en los adultos mayores (37-39).

De todos los datos por obtener, dentro de la composición corporal, la disminución del músculo y el aumento de la grasa corporal, por consecuencia pierden autonomía, fuerza y posición postural, como otros factores que intervienen en el envejecimiento, alteraciones hormonales y de los mediadores hormonales, así como a la reducción de la AF (40).

Todos estos cambios hacen al adulto mayor más vulnerable al desarrollo, o complicaciones de diversas enfermedades, que comprometen su estado de salud y la capacidad funcional, mencionando todos estos factores relevantes, estudiaremos la importancia de la actividad física en los adultos mayores en el estado de puebla (41).

Conclusión

La tercera edad por representar una etapa relevante del ciclo biológico de la vida y en la sociedad, destacamos la importancia de la AF en esta etapa de la vida, y no debemos olvidar que siempre experimentaremos cambios de composición corporal que afectan la funcionalidad del organismo, por tanto, se haga o no ejercicio tendremos estos cambios, pero ralentizar este proceso nos garantizará más autonomía y mejor calidad de vida.

Referencias

1. Preciado CAC, Borda M, Pérez-Cepeda M, Cano C. Sarcopenia y factores asociados en adultos mayores con EPOC: Resultados del estudio de cohorte SABE-Bogotá. *Eur Respiratory Soc.* 2016.
2. Oliveira DV, Silva TPS, Scherer FC, Nascimento Júnior JRA, Antunes MD. ¿El tipo de ejercicio físico interfiere en la frecuencia de la práctica de la actividad física, el comportamiento sedentario, la composición corporal y el estado nutricional del idoso? *RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva.* 2021; 13(77):3-16.
3. Envejecimiento y salud. Organización Mundial de la Salud (OMS). 2022.
4. Gómez-Cabello A, Vicente RG, Vila-Maldonado S, Casajús JA, Ara I. Envejecimiento y composición corporal: la obesidad sarcopénica en España. *Nutr Hosp.* 2012; 27(1):22-30.
5. González JE. Composición corporal: estudio y utilidad clínica. *Endocrinol Nutr.* 2012; 60(2):69-75.
6. Ignatov A. Relación entre los métodos de antropometría y la técnica de impedancia bioeléctrica para contribuir a establecer el estado nutricional de adultos mayores en Quito. 2015.
7. Marfell-Jones M, Timothy OA, Carter L. *ISAK Accreditation Handbook.* Australia. 2006.
8. Organización Mundial de la Salud. Relaciones entre los programas de salud y el desarrollo social y económico. Organización Mundial de la Salud. 1973. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/41581>.
9. Organización Mundial de la Salud. Actividad Física. 2022. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>.
10. Paredes PET, Pérez CMF, Rodríguez JAL. Actividad física en adultos: recomendaciones, determinantes y medición. *Rev Habanera Ciencias Médicas.* 2020.
11. Valderrama PF, Coronado Bravo F, Aichele VC, Bravo CE. Nivel de actividad física y funcionalidad en adultos mayores. *Revista Ciencias de la Actividad Física.* 2016; 17(1): 59-65.
12. Soria RZ, Montoya ABJ. Envejecimiento y factores asociados a la calidad de vida de los adultos mayores en el Estado de México. *Papeles Poblac.* 2017; 23(93):59-93.
13. Sánchez CB, Trujillo JA. Reflexión sobre la actividad física en la salud de adultos mayores. *Cuidarte.* 2014; 3(5): 51-59.
14. Berciano I. Como envejecer con dignidad y aprovechamiento. *Desclee de Brouwer.* 2012. Pp. 95-101.
15. Bove A A. El viejo y el ejercicio. Introducción a la geriatría. Buenos aires: El ateneo. 1987. Pp. 331.
16. Tobin DJ, Veysey EC, Finlay AY. Aging and the skin. In: Fillit HM, Rockwood K, Young J, eds. *Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology.* 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier. 2017. Pp. 25.
17. El proceso de envejecimiento y los cambios biológicos, psicológicos y sociales. *Mheducation:* https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448176_898.pdf
18. Romero-Barquero CE. Actividad física en el tiempo libre previene enfermedades cardiacas/cardiovasculares: una revisión sistemática. *Revista Iberoamericana de*

- Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 2020; 9(1): 1-22.
19. Martin L, Birdsell L, Macdonald N. Cancer cachexia in the age of obesity: skeletal muscle depletion is a powerful prognostic factor, independent of body mass index. *J Clin Oncol.* 2013; 31(12): 1539-1547.
20. Cruz-Jentoft AJ, Landi F, Schneider SM, Zuniga C, Arai H. Prevalence of and interventions for sarcopenia in ageing adults: a systematic review. Report of the International Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS).
21. Dent E, Morley JE, Cruz-Jentoft AJ, Arai H, Kritchevsky SB. International clinical practice guidelines for sarcopenia (ICFSR): screening, diagnosis and management. *The Journal of Nutrition Health & Aging.* 2018.
22. Serra RJA. Consecuencias clínicas de la sarcopenia. *Nutr. Hosp.* 2006; 21: 46-50.
23. Carrillo ER, Muciño BJ, Peña PC, Carrillo CUG. Fragilidad y sarcopenia. *Rev. Fac. Med. (Méx.).* 2011; 54(5): 12-21.
24. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, Romero L, Heymsfield SB, Ross RR. Epidemiology of sarcopenia among the elderly in New Mexico. *Am J Epidemiol.* 1998; 147: 755-763.
25. Crespo-Salgado JJ, Blanco-Moure A. Pruebas útiles y prácticas para la detección precoz de sarcopenia en adultos mayores. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2011; 46(6): 330-331.
26. Andreyeva T, Michaud PC, Soest A. Obesity and health in europeans aged 50 years and older. *Public Health.* 2007; 121: 497-509.
27. Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJ, Aleman A, Vanhees L. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2008; 16(2):CD005.
28. Blain H, Vuillemin A, Blain A, Jeandel C. The preventive effects of physical activity in the elderly. *Presse Med.* 2000; 29(22): 1240-1248.
29. Brisswalter J, Collardeau M, René A. Effects of acute physical exercise characteristics on cognitive performance. *Sports Med.* 2002; 32(9): 555-566.
30. Bruce B, Fries JF, Lubeck DP. Aerobic exercise and its impact on musculoskeletal pain in older adults: a 14-year prospective, longitudinal study. *Arthritis Research Therapy.* 2007; 7(6): 263-270.
31. Fantin F, Di Francesco V, Fontana G, Zivelonghi A, Bissoli L, Zoico E, Rossi A, Micciolo R, Bosello O, Zamboni M. Longitudinal body composition changes in old men and women: interrelationships with worsening disability *Journal of Gerontology: Medical Sciences.* 2007; 62(12): 1375-1381.
32. Guskowska M. Effects of exercise on anxiety, depression and mood. *Psychiatr Pol.* 2004; 38(4): 611-620.
33. Phillips SM. Resistance exercise: good for more than just Grandma and Grandpa's muscles. *Appl. Physiol. Nutr. Myab.* 2007;32: 1198-1205.
34. Nieman DC. Exercise and immunity: clinical studies. In: R. Ader (Ed.), *Psychoneuroimmunology*, 2007; 661-673.
35. Nieman DC. Exercise and immunity: clinical studies. *Psychoneuroimmunology.* 2002; 4eVol.1.
36. Steinman LE, Frederick JT, Prohaska T, Satariano WA, Dornberg-Lee S, Fisher R. Recommendations for treating depression in community-based older adults. *Am J Prev Med.* 2007; 33(3):175-181.
37. Moreno GA. Incidencia de la actividad física en el adulto mayor, *Rev. Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.* 2005; 5(19): 222-237.
38. Rodes TJ, Guardia MJ. *Biología del envejecimiento*, Barcelona España, Editorial Masson, 1997; 3472-3475.
39. Merino IA, García ML. Ocio en los mayores: calidad de vida. En: *Envejecimiento, salud y dependencia.* Universidad de La Rioja. 2005; 43-62.
40. Aristizábal JC, Restrepo MT, López A. Validación por hidrodensitometría de ecuaciones de pliegues cutáneos utilizados para estimar la composición corporal en mujeres. *Biomédica.* 2008; 28(3): 404.
41. Alastrué A, Esquius M, Gelonch J, González F, Ruzafa A, Pastor MC. Población geriátrica y valoración nutricional. Normas y criterios antropométricos. *Rev Esp Geriatr y Gerontol.* 1993; 12(3): 243-256.

Como citar este artículo:

Avelino MNC, Cabrera EMP, Sánchez CCC, Mavil MNY. La importancia de la actividad física y su composición corporal en adultos mayores. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 7-12.

Körperkultur Science

Recibido: enero 2023

Aceptado: mayo 2023

Ejercicio físico y terapias complementarias postquirúrgicas en mujeres con cáncer de mama

Yhoremi Maythe Martínez Ramos¹, Andrés Miguel Juárez Herrera^{1}, Guadalupe Rodríguez Miron¹, Narda Xanat Espinosa Santos¹.*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: andres.juarez@alumno.buap.mx

Resumen

En la actualidad las defunciones por cáncer han impactado de forma considerable dentro del área de salud, siendo el cáncer de mama quien encabeza el mayor número de defunciones en México, aunque a ello se atribuyen los niveles de intervención, la fase de rehabilitación y de readaptación ha tomado mayor importancia a la hora de mejorar la sintomatología y la funcionalidad de las usuarias. Debido a ello la siguiente investigación tuvo como objetivo analizar diversos abordajes terapéuticos en relación con el ejercicio físico y las terapias complementarias para la mejora de pacientes con cáncer de mama postquirúrgicas; si bien las afectaciones morfofuncionales ocasionadas por la mastectomía debido al alto nivel de intervención quirúrgica, influían a la calidad de vida puesto que las pacientes presentaban fatiga, pérdida de masa muscular y flexibilidad, descalcificación ósea relativa, limitación funcional en hombro, inflamación, dolor, entre otras; por lo que obtuvimos que mediante el uso complementario del ejercicio físico y de otras terapias como el drenaje linfático, el vendaje multicapa y kinesiología, la terapia con oscilaciones profundas, la cienciaología, la técnica Tai-Chi y acupuntura, además del trabajo de fuerza y flexibilidad programado, mejoro la capacidad funcional del brazo operado que tuvo posibles lesiones en los tejidos, facilito la recuperación en la disfunción biomecánica del miembro superior, además de contribuir como un factor protector para el desarrollo del cáncer de mama, haciendo de ello un tratamiento completo en mejora de las capacidades físicas y psicológicas.

Palabras clave: Cáncer de mama, mastectomía, alteraciones físicas, ejercicio físico, terapias complementarias.

Abstract

Physical exercise and post-surgical complementary therapies in women with breast cancer

Currently, cancer deaths have had a significant impact on the health field, with breast cancer being the leading cause of death in Mexico. Although levels of intervention are attributed to this, the rehabilitation and readaptation phase has taken on greater importance in improving the symptomatology and functionality of patients. Due to this, the objective of the following research was to analyze various therapeutic approaches related to physical exercise and complementary therapies for the improvement of post-surgical breast cancer patients. While the morphofunctional effects caused by mastectomy due to the high level of surgical intervention influenced the quality of life as patients presented fatigue, loss of muscle mass and flexibility, relative bone decalcification, functional limitation in the shoulder, inflammation, pain, among others; we found that by using complementary physical exercise and other therapies such as lymphatic drainage, multilayer and kinesiotaping, deep oscillation therapy, Scientology, Tai-Chi technique, and acupuncture, in addition to programmed strength and flexibility training, the functional capacity of the operated arm with possible tissue injuries improved, facilitating recovery from biomechanical dysfunction of the upper limb, as well as contributing as a protective factor for the development of breast cancer, making it a complete treatment in improving physical and psychological capabilities.

Key words: Breast cancer, mastectomy, physical alterations, physical exercise, complementary therapies.

Introducción

El cáncer es un término muy amplio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a un conjunto de enfermedades que puede afectar a cualquier órgano o tejido del cuerpo, ocurre cuando las células anormales incrementan de forma descontrolada, desarrollando un proceso de metástasis, es decir, que las células sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo que se propagan a otros órganos (1). Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destaca que la causa principal de defunciones en mujeres de entre 30 y 59 años, es el tumor maligno de la mama con una tasa del 1.52, y del cuello del útero con 0.88 por cada 10 mil mujeres (2) (Tabla 1).

Tabla 1. Tasa de defunciones por tumores malignos en México 2021 (Fuente: INEGI).

Tipo de tumor	Tasa de defunciones
Tumor maligno de la mama	1.52
Tumor maligno del cuello del útero	0.88
Tumor maligno del ovario	0.54
Tumor maligno del colon, del recto y del ano	0.45

Como se puede observar, en México la primera causa de muerte en mujeres de entre los 30 y 59 años de edad es el cáncer, en contraste con los 15 y 19 años que es la segunda causa; destacando el cáncer de mama con el 13.3%, cérvico-uterino 10.4%, hígado 7.3% y estómago 6.8%, los principales en mujeres; a diferencia los hombres de 30 y mayores, los tumores malignos son la tercera causa de muerte (3).

Estudios relacionados a la búsqueda de secuelas morfofuncionales, demuestran que las mujeres con cáncer de mama presentan alteraciones en el rango de movimiento del miembro superior, fatiga, debilidad, incoordinación, alteraciones musculoesqueléticas, sobrepeso, riesgo cardiovascular, presencia de escápula alada, reducción de las relaciones sociales y depresión (4,5).

Sin embargo, en relación con la mejora y disminución de la incidencia del cáncer de mama, la OMS ha emitido recomendaciones para la prevención en el control de los factores de riesgo, mismos que están basados en el estilo de vida, como lo es: la alimentación saludable y equilibrada, la actividad física programada y el control del consumo de sustancias dañinas para el cuerpo, como el alcohol, el cigarro, entre otros (6).

La práctica de ejercicio físico adaptado a las necesidades y posibilidades puede revertir el deterioro físico que experimentan los pacientes oncológicos, incrementando la

resistencia a la fatiga, reduce la ansiedad, la depresión, mejora la capacidad funcional, la condición física y calidad de vida (5,7).

De modo que, entre las afectaciones ocasionadas por el cáncer de mama y el deterioro de la condición física de las mujeres, las terapias más utilizadas y/o complementarias, no sólo funcionan como un papel preventivo, también como coadyuvantes al tratamiento farmacológico y postquirúrgico, en relación con la práctica de actividad física (5). Demostrando que el trabajo significativo y complementario postquirúrgico, ayuda a la mejora de los arcos de movilidad, asociada a mejorar la función del miembro superior afectado sin incrementar las afecciones linfáticas (8).

Debido a dichas aportaciones, la presente investigación tiene el objetivo de analizar diversos abordajes terapéuticos en relación al ejercicio físico y las terapias complementarias para la mejora de pacientes con cáncer de mama postquirúrgica; misma que se concreta en una revisión bibliográfica, en artículos de carácter científico que cumplan con criterios de inclusión como el ser programas de terapias complementarias aplicadas a mujeres con cáncer o supervivientes a la enfermedad, publicados en los últimos 10 años; por lo tanto, se excluyeron aquellas investigaciones que no tuvieran relación con la enfermedad, aquellos que no se aplicaron dichos programas, así como también a los cuales no se pudieron tener acceso al texto completo; tomados de buscadores como: Google académico, PubMed, Scielo y estadísticas del INEGI.

Mastectomía

En el cáncer de mama, el tratamiento más agresivo es la mastectomía que de acuerdo con su significado es la “extirpación de la glándula mamaria”, dicha intervención resulta ser un método quirúrgico de mayor abordaje. Dentro de las mastectomías existen diferentes formas de intervenir quirúrgicamente, estas dependiendo de ser mayor o menor agresividad en el tratamiento contra el cáncer de mama (9).

La mastectomía consiste en la exéresis total de la mama, la extirpación de ganglios axilares y el retirado o conservado de pectorales (pectoral mayor y menor), con la probabilidad de producir deficiencias y limitaciones físicas como la disminución de la fuerza muscular, la funcionalidad del segmento afectado, el rango de movilidad articular, adherencias, fibrosis y retracciones ligamentosas, alteraciones posturales, y circulatorios, del miembro afectado (10).

Afectaciones físicas causadas por el cáncer de mama

Durante el proceso de cáncer de mama, las pacientes sobrevivientes tienden a experimentar efectos secundarios a corto y largo plazo generados por la misma enfermedad, los tratamientos aplicados a cada uno, sin embargo, en las afectaciones destacan cardiotoxicidad, toxicidad pulmonar, neuropatía periférica, osteoporosis, osteopenia, disminución de la fuerza, variaciones en la regulación del peso corporal, disminución del consumo de oxígeno máximo, entre otros mismos que pueden permanecer a lo largo de los años (11).

Los tratamientos adyuvantes para el cáncer de mama, como la quimioterapia y la radioterapia, repercuten a mayor consecuencia a nivel cardiovascular, esto debido a los efectos a nivel cardíaco y sus consecuencias en la capacidad aeróbica de las mujeres, teniendo visibles consecuencias en la fatiga, la pérdida de masa muscular, la descalcificación ósea relativa a la edad y a la intervención de otros tratamientos, mismos que traduce a un abandono de la actividad física (11).

Las alteraciones que se generan en mujeres van de un nivel físico, a un nivel psicológico, consideradas dentro de las propias secuelas de la enfermedad y factores de carácter ambiental, desde la alimentación inadecuada hasta el sedentarismo. Las consecuencias físicas más relevantes en mujeres postquirúrgicas afectadas por el cáncer de mama son: limitación funcional en hombro, inflamación, dolor o reducción de la fuerza y la flexibilidad del miembro superior, dadas entre el 16 y 43% de las mujeres afectadas que deben ser intervenidas (11).

El síntoma más característico es el dolor, que de acuerdo con investigaciones previas se ha demostrado que el 54% de las pacientes experimenta dolor agudo postoperatorio debido a la intervención quirúrgica, siendo más severo en aquellos relacionados con la reconstrucción de mama en contraste con la biopsia de ganglio centinela y a nivel axilar, que representan una menor repercusión (12), ocasionado por el compromiso linfovascular alterando los músculos, nervios y sistema tegumentario (13).

Mientras que, en otros estudios, se ha demostrado que de manera inicial existe una disminución en la movilidad articular entre 6,5 y 37% con relación al rango normal, generando repercusiones funcionales entre 1,5 y 50 % de los afectados, la disección axilar, la cirugía y radioterapia, originan disminución en la movilidad de hombro, principalmente abducción y aducción, sumado a la reducción de fuerza muscular y reducción del rango articular (14).

El deterioro progresivo de la enfermedad impacta de manera negativa en el desempeño funcional, generando una dependencia física, emocional y cognoscitiva, misma que se refleja en la capacidad funcional de las pacientes

para desempeñar una aptitud en las actividades físicas e instrumentales de la vida diaria (14).

De acuerdo con las afecciones ocasionadas post-mastectomía, la linfedema es la complicación más grande que altera la funcionalidad de miembro afectado, mismo que se asocia a la restricción del movimiento con la pérdida parcial del desarrollo de las actividades físicas y funcionales (15).

La linfedema corresponde a una edema crónico secundario al cáncer de mama, que aparece de manera unilateral o bilateral tal sea el caso, se caracteriza por ser elástico o fibrosos sin dejar fovea a la presión, debido a la extirpación de los ganglios axilares donde es el principal lugar de obstrucción del sistema linfático (15).

Beneficios del ejercicio físico y las terapias complementarias en mujeres con cáncer

Los beneficios de la actividad física son tanto fisiológicos como psicológicos, el ejercicio físico dosificado y sistemático, es decir, con una frecuencia, intensidad, duración y modo específico, mejora la condición física durante y después de los tratamientos antineoplásicos; encontrando que el ejercicio aeróbico, más resistencia supervisado o de modo domiciliario induce en la mejora de la funcionalidad física, mantiene el rendimiento cardiovascular, facilita la reincorporación precoz a la actividad laboral y se asocia a menor incidencia de náuseas, vómito y dolor (16).

Sin embargo, el ejercicio físico bien orientado, aumenta la capacidad funcional del brazo operado que tuvo posibles lesiones en los tejidos, edema, daños en el plexo braquial por consecuencia de la radioterapia. El ejercicio físico facilitará la recuperación en la disfunción biomecánica del miembro superior, así como, los efectos secundarios del tratamiento; las náuseas, los dolores corporales y la fatiga, por consecuencia, los aspectos psicológicos (17).

En diversos estudios se observó que las pacientes operadas al nivel de la mama, que fueron intervenidas mediante sesgo, de forma aleatoria y divididas en grupos; de las cuales, recibieron tratamiento fisioterapéutico de drenaje linfático manual, se obtuvieron efectos favorables tales como: disminución de dolor, parestesias y volumen, además del aumento de rangos de movimiento (18).

Los beneficios comparativos entre mujeres físicamente activas reducen el 25 % de riesgo de presentar cáncer de mama, a diferencia de aquellas mujeres físicamente menos activas, la actividad física parece ser particularmente beneficiosa en mujeres postmenopáusicas; teniendo un efecto en la reducción y modulación de marcadores inflamatorios, estrógenos séricos, de los niveles de insulina IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina 1) y adipocinas. (6,16). La actividad física con una

intensidad moderada a energética durante 3 horas a la semana contribuye como un factor protector para el desarrollo del cáncer de mama, al igual como un a la disminución del riesgo de aparición de la enfermedad (6).

Ejercicio físico

El ejercicio físico aeróbico y de resistencia con intensidad moderada, mejora notablemente la capacidad cardiopulmonar, incrementando la función pulmonar y cardiovascular, mediante la elevación del consumo de oxígeno, el volumen de eyección cardiaca, volumen minuto cardiaco, vascularización muscular, circulación linfática, ritmo metabólico, tono muscular, fuerza, coordinación y balance; si bien durante el ejercicio, el corazón bombea volúmenes de sangre altos para suplir oxígeno y nutrientes, para remover CO₂ y desechos metabólicos (8).

Otros estudios han demostrado que el trabajo de 18 a 22 semanas relacionadas con los ciclos de quimioterapias de cada paciente trae consigo múltiples beneficios, adaptando un programa de ejercicios dinámico-aeróbicos, con la determinante de la capacidad máxima de esfuerzo, con una intensidad que va desde los 60-70% hasta incluso el 80%

(Tabla 2) de la frecuencia cardiaca, monitoreando el proceso durante cada sesión (5).

Entrenamiento de fuerza

El entrenamiento de fuerza se emplea como uno de los factores principales en el desarrollo de ejercicio físico cuya finalidad es evitar la pérdida de masa y fuerza muscular producida por los tratamientos médicos oncológicos, que en conjunto con el cáncer de mama, pueden provocar problemas de la alimentación y crear una deficiencia de masa muscular, provocando una fatiga al realizar actividad física. Aplicando un entrenamiento de fuerza, incrementará la fuerza muscular, al igual que la masa, reflejando una mejor imagen corporal, mejorando el apetito y el rendimiento físico (19).

El entrenamiento de fuerza tiene el objetivo es mejorar la fuerza general y evitar la pérdida de masa muscular, mediante el trabajo de grupos musculares del tren superior e inferior, realizando autocargas y resistencia con gomas, cuantificando la intensidad a través de 8 a 15 repeticiones progresivas de cada ejercicio (11).

Tabla 2. Dosificación de la carga de acuerdo con el tipo de ejercicios.

	Aeróbico	Resistencia	Flexibilidad
Dosis	150 minutos/semana de intensidad moderada o 60 a 70 minutos/semana de intensidad vigorosa	2 sets de 8 a 12 repeticiones para cada ejercicio con un minuto de reposo entre cada set	5 minutos totales. Elongar grandes grupos musculares y tendones
Intensidad	De 60 a 80% de FC Max	50-70 % de una repetición máxima	10-30 segundos por grupos musculares
Frecuencia	3 veces a la semana o diario con ejercicio intermitente	2 veces a la semana	2 a 3 veces a la semana.
Tipo	Marcha, bicicleta, elíptica, natación y tenis	Ejercicio de grandes grupos musculares	Estiramientos estáticos o dinámicos.

Entrenamiento de flexibilidad

La prescripción de los entrenamientos de flexibilidad en conjunto con otro tipo de entrenamientos, aumentan la movilidad articular, donde la zona se encuentra retraída por la musculatura mejorando la movilidad y la capacidad funcional de la zona afectada en pacientes que han sido intervenidas (19).

La cinesiterapia ha demostrado eficacia en la recuperación de la movilidad del brazo afectado, proponiéndole como un trabajo de ejercicio físico

a corto plazo de carácter terapéutico y la práctica de actividad física en la vida cotidiana a medio-largo plazo con el propósito de la mejora de la calidad de vida y de la movilidad del hombro afectado en las mujeres operadas de cáncer de mama (17).

Terapia complementaria

Los tratamientos implicados en las intervenciones postoperatorias de cáncer de mama, tienen diversos objetivos, estos de acuerdo con las necesidades

físicas de cada paciente. Actualmente existen múltiples terapias entre ellas, el drenaje linfático manual, los métodos de compresión externa (vendaje multicapa y prendas de contención elástica), presoterapia neumática compresiva, vendaje kinesiológico y terapia con oscilaciones profundas, acompañado de la cinesiterapia (8).

El abordaje inicial, corresponde a la intervención sobre la linfedema que varía del estado del brazo, del perímetro y de la zona supraclavicular, el cual se puede intervenir con presoterapia, cinesiterapia, drenaje linfático manual y/o vendaje multicapa, mismos que en combinación el tratamiento resulta tener mayor efecto, sin embargo, el especialista controla y vigila el estado del brazo y monitorea la colocación de la prenda de presoterapia, por otro lado, los ejercicios de cinesiterapia deberán ser aplicados con menos repeticiones y así prevenir la tendinitis o fatiga muscular, por ende, no forzar el arco articular para evitar efectos contrarios (20).

Las terapias complementarias han permitido generar nuevas técnicas de abordaje, este es el caso del trabajo completo de la técnica RED que consiste en el conjunto de medidas terapéuticas que involucra las recomendaciones (R), el desarrollo de ejercicios (E) y el manejo del drenaje linfático (D), la cual determina la eficacia de la técnica tras una intervención con mastectomía (10).

La práctica deportiva va a depender de la funcionalidad del brazo y de qué tan adaptado esté a la realización de actividad física donde la natación, el medio acuático, la marcha nórdica y los ejercicios de mantenimiento son altamente recomendables para la funcionalidad y ejecución de este (20).

Técnica de acupuntura

La acupuntura consiste en un método en el que se emplea la inserción de agujas, la presión y/o la electroacupuntura, como medio para estimular puntos específicos en beneficio de las secuelas físicas y mentales en pacientes con cáncer de mama, como el dolor, la fatiga y ansiedad (21), se ha comprobado que en el 80% de los casos, las complicaciones y afectaciones han disminuido tras una reconstrucción mamaria inmediata (22), mediante la aplicación de la acupuntura.

Debido a los beneficios que la acupuntura ofrece, se ha incluido como una técnica eficaz y de fácil

acceso dentro de un tratamiento terapéutico, por aliviar el cuadro sintomático sin necesidad de incluir analgésicos o tratamientos nocivos en pro de la mejora de la calidad de vida de las pacientes (21). Dado que la OMS la recomienda como un método terapéutico no convencional, efectivo para el tratamiento en oncología, mostrando éxito en el manejo del dolor y la calidad de vida (23).

Técnica Tai-Chi

El Tai Chi Chuan es considerado una técnica terapéutica ya que consiste en una serie de movimientos lentos y continuos, misma que favorece a las pacientes con cáncer de mama debido a que favorece a la funcionalidad del miembro superior (14).

La rehabilitación y la readaptación con dicha técnica mejora los síntomas físicos y la capacidad funcional del sistema osteomioarticular en pacientes operadas de cáncer de mama, mediante la activación de mecanismos fisiológicos de acción tonificante, trófica, de formación de compensaciones y de normalización de las funciones del organismo (14).

Conclusión

Tras el análisis de esta información, se observó que México es un país con una alta tasa de pacientes con cáncer de mama, desde edades como los 15 hasta los 59 años, que aunque la OMS se ha encargado de difundir la información necesaria para prevenir, identificar, atender, controlar el cáncer de mama, los niveles de incidencia siguen a la alta; dichos niveles se atribuyen a características hereditarias y físicas de cada paciente desarrollo en el proceso de la enfermedad, mismo que se reflejó en el método de intervención de las usuarias, sin embargo ante la intervención quirúrgica, los estudios contribuyen de manera satisfactoria, destacando herramientas físicas y terapéuticas que los profesionales actualmente utilizan como medios complementarios para el bienestar físico y psicológico de quienes transcurren por dicha intervención, puesto que la realización del ejercicio físico y los tratamientos complementarios mejoran significativamente las capacidades físicas de las mujeres, haciendo de esto un tratamiento de rehabilitación y readaptación ante las necesidades y deficiencias de

las secuelas ocasionadas por la mastectomía; y que el principal recurso para la mejora de la funcionalidad es la cienciaología, es decir, el movimiento.

Referencias

1. OMS. Datos y cifras sobre el cáncer. Febrero 2022. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/cancer>.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer. 2023. INEG. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_Cancer.pdf
3. Aldaco-Sarvide F, Pérez-Pérez P, Cervantes-Sánchez G, Torrecillas-Torres L, Erazo-VA. Mortalidad por cáncer en México 2000-2010: el recuento de los daños. *Gaceta Mexicana de Oncología* 2012; 11(6): 371-379.
4. Gumiel-Urrutia J, Burgos-Mansilla B, Olave E. Secuelas Morfo-Funcionales en Mujeres Operadas de Cáncer de Mama en las Regiones de la Araucanía y del Bío-Bío, Chile. *Morphol.* 2019; 37(3): 965-970.
5. Moros MT, Ruidiaz M, Caballero A, Serrano E, Martínez V, Tres A. Ejercicio físico en mujeres con cáncer de mama. *Revista Médica Chile* 2010; 138: 715-722.
6. Montero A, Hervás A, Morera R, Sanchos S, Córdoba S, Corona JA, Rodríguez I, Chajón E, Ramos A, Control de síntomas crónicos. Efectos secundarios del tratamiento con radioterapia y quimioterapia. *Oncología (Barcelona)* 2005; 28(3).
7. Tejeda-Medina V, Franco G, Ventaja-Cruz J. Efectos de un programa de intervención de actividad física en pacientes oncológicos: una revisión sistemática. *Journal of Sport and Health Research* 2020; 12(1): 126-139.
8. Moros MT, Ruidiaz M, Caballero A, Serrano E, Martínez V, Tres A. Ejercicio físico en mujeres con cáncer de mama. *Rev Med Chile* 2010; 138:715-722.
9. Del Val Gil JM, López Bañeres MF, Rebollo López FJ, Utrillas Martínez AC, Minguillón Serrano A. Cáncer de mama y mastectomía. Estado actual. *Cirugía Española* 2001;69(1): 56-65.
10. Garcia-B, Camargo-D, López-L, Olaya-J. Efectividad de la técnica red en el tratamiento del linfedema asociada a mastectomía. *Revista Médica Risaralda* 2018; 24 (2): 82-84.
11. Casla Barrio S, Sampedro Molinuelo J, López Díaz de Durana A, Coterón López FJ, Barakat Carballo RO. Cáncer de mama y ejercicio físico: estudio piloto. *Andaluz de Medicina del Deporte.* 2010; 3(3):134-139.
12. Gómez COA, García SLS. Manejo del dolor postoperatorio en cirugía por cáncer de mama. *Acta Med GA.* 2022; 20(1): 130-133.
13. Jurado D, Robalino G, Muyulema D. Kinesioterapia en la prevención de trastornos funcionales de miembro superior post cirugía de cáncer de mama. *Mediciencias UTA.* 2021; 5 (4.1): 57-63.
14. Álvarez-Miranda O, Zaldívar-Castellanos LA, La Rosa-Arias M. Programa de Tai Chi Chuan para la rehabilitación física de pacientes operados de cáncer de mama. *De por vida* 2018; 15 (35): 81-94.
15. Ortiz- M, González- E. La fisioterapia en el tratamiento del linfedema asociado a mastectomía. *Rev. Facultad de Ciencias de la Salud* 2005; 3: 4-5.
16. Ramírez K, Acevedo F, Herrera ME, Ibáñez C, Sánchez C. Actividad física y cáncer de mama: un tratamiento dirigido. *Revista Médica de Chile* 2017; 145(1): 75-84.
17. Tomé Boisán N, Diez Leal S, García-López J. Influencia de la práctica de actividad física en la calidad de vida y la movilidad de hombro de mujeres operadas de cáncer de mama. *Fisioterapia* 2010; 32(5): 200-207.
18. Sánchez G, Rodríguez A, Álvarez J, Prevención de linfedema posquirúrgico en cáncer

de mama mediante la rehabilitación fisioterapéutica estudio comparativo entre drenaje linfático y kinesiotape. Revista Eugenio Espejo 2021; (15): 6.

Recibido: enero 2023

Aceptado: mayo 2023

19. Fernández D, Mielgo J, Caballero A, Córdova A, Lázaro M, Fernández C, Actividad Física en pacientes oncológicos de cáncer de mama ¿Terapia médica deportiva no farmacológica? Arch Med Deporte 2020; 4: 272.

20. Palacio C. Rehabilitación y fisioterapia posmastectomía con vaciado axilar. Atención al paciente oncológico desde la perspectiva de enfermería. Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona 2018: 59-60.

21. Tuta Quintero E, Martínez-Ayala C, Rueda Rodríguez A, Mora A. Breve revisión de la acupuntura en la fatiga del paciente oncológico: una revisión exploratoria. Revista Internacional de Acupuntura 2021; 15(4).

22. López de San Román Fernández C. Acupuntura tras reconstrucción mamaria inmediata. Revista Internacional de Acupuntura 2017; 11(3): 59-64.

23. Vieira M, Paulo F, Martins C. Ventajas del uso de la acupuntura en el paciente oncológico: estudio de 2 casos. Revista Internacional de Acupuntura 2016; 10(4): 126-130.

Como citar este artículo:

Martínez RYM, Juárez HAM, Rodríguez MG, Espinosa SNX. Ejercicio físico y terapias complementarias postquirúrgicas en mujeres con cáncer de mama. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 13-19.

Actividad física durante y post pandemia de COVID-19 en estudiantes universitarios

Hernández-Zayas DA^{1}, Ortega-Vargas AA¹, Polo-Mexicano Nicol¹, Romero Viviana¹, Alvarez Edgar¹.*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: diego.hernandez@alumno.buap.mx

Resumen

En diciembre de 2019, en Wuhan-China, se presentaron una serie de casos de neumonía de origen desconocido, rápidamente se extendieron los casos a nivel mundial y, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró al nuevo virus como COVID-19. El confinamiento por COVID-19 fue una de las medidas para tratar de controlar la expansión del virus, y esto tuvo un alto impacto en la población universitaria, al dejar de tener una interacción social y movimiento se desarrollaron distintas problemáticas como la ansiedad, estrés, sedentarismo, inactividad física, escasez monetaria, inadaptación a las clases virtuales, etc. Aunque la actividad física juega un papel muy importante en la salud de los universitarios, el sedentarismo y la inactividad física incrementaron en un alto porcentaje durante este lapso, debido a que se encontraban cerrados los espacios públicos y privados para realizar ejercicio. A la fecha, la calidad de vida de los universitarios aún puede verse con complicaciones, por un lado, existen secuelas de distintos tipos que la pandemia ha dejado, sumado a que los niveles de actividad física recomendados por organismos como la OMS están muy por debajo de lo recomendado. Esta investigación tiene el fin de recabar información sobre el impacto que han tenido los jóvenes universitarios en la pandemia por COVID-19, ya que es importante saber los problemas a los que se enfrentaron y buscar una solución para poder reducir los posibles efectos que haya dejado la pandemia.

Palabras clave: Actividad física, pandemia COVID-19, población universitaria, sedentarismo, salud, calidad de vida.

Abstract

Physical activity during and after the COVID-19 pandemic in university students

In December 2019, in Wuhan-China, a number of cases of pneumonia of unknown origin were presented, cases quickly spread worldwide and, in March 2020, the World Health Organization (WHO) named the new virus COVID-19. The confinement by COVID-19 was one of the measures to try to control the spread of the virus, and this had a high impact on the university population, by ceasing to have a social interaction and movement different problems were developed such as anxiety, stress, sedentarism, physical inactivity, monetary scarcity, unsuitability to virtual classes, etc. Although physical activity plays a very important role in the health of university students, sedentarism and physical inactivity increased by a high percentage during this period, because public and private spaces for exercise were closed. To date, the quality of life of university students can still be seen with complications, on the one hand, there are consequences of different types that the pandemic has left, added to the fact that the levels of physical activity recommended by agencies such as WHO are well below the recommended level. This research aims to gather information on the impact that young university students have had on the pandemic by COVID-19, because it is important to know the problems they faced and find a solution to reduce the possible effects that the pandemic has left.

Key words: Physical activity, COVID-19 pandemic, university population, sedentary lifestyle, health, quality of life.

Introducción

El confinamiento fue una de las medidas obligatorias que se impusieron por los diferentes gobiernos a nivel internacional debido a la facilidad y rapidez de transmisión del COVID-19, sumado al desconocimiento de los aspectos clínicos, virológicos y epidemiológicos sobre el comportamiento del virus (1,2). Si bien, el confinamiento y el distanciamiento social fueron medidas importantes y prioritarias para la salud pública, también llevaron consigo el cierre temporal y parcial de parques, espacios públicos, gimnasios, escuelas deportivas y centros de acondicionamiento físico, y esto generó un impacto negativo sobre el estilo de vida de las personas, disminuyendo las posibilidades para realizar actividad física y ejercicio (3).

A nivel general, en tiempos de pandemia la prioridad se concentró en buscar una estabilidad financiera que permita a las familias tener un sustento para alimentarse y sobrevivir, evitando estar en contacto con muchas personas en época de confinamiento, pero a pesar de que con ello el tiempo libre aumentó, el sedentarismo se volvió una actividad constante, las personas no se dedicaron a tareas que implicaran actividad física continua de alta o baja intensidad (4).

La pandemia de COVID-19 cambió por completo las actividades normales de las personas alrededor del mundo, llegando a tal punto de obligar a un confinamiento social dentro de los hogares para precautelar la salud y la vida de las familias; el estilo de vida se modificó de manera especial en la población universitaria, quienes vieron transformadas sus actividades escolares a una interacción virtual en sus clases y a la falta de la actividad física o disminución en los niveles de la misma, lo cual presentó problemas de salud, tanto a nivel físico como psicológico, ya que en esta etapa se acostumbra la práctica regular de actividad física como por ejemplo caminatas, ejercicios al aire libre y en gimnasios (5).

La práctica de actividad física durante el confinamiento disminuyó, a pesar de los beneficios que brinda al cuerpo humano, pues la actividad física ayuda a prevenir e incluso tratar muchas condiciones adversas de salud física y mental (4,6). Tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19, pues está relacionado con lo que sucede en los pulmones durante una infección, el sistema inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca mejorando la condición del paciente (4).

El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión de las investigaciones reportadas hasta la fecha sobre la

actividad física y el COVID-19, para conocer la influencia y el nivel de afectación que tuvo la pandemia de este último en los niveles de actividad física específicamente en la población universitaria. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Elsevier, Scielo y Google Académico, con las palabras clave: COVID-19, Actividad física, Sedentarismo, Salud, Universitarios. Se revisaron los artículos encontrados de diferentes tipos de investigación, sin hacer exclusión por año de publicación. Se hizo un análisis y se realizó la recapitulación de los aspectos más importantes referentes al COVID-19 y su impacto en la actividad física en los universitarios.

Actividad física

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que provoca un gasto de energía en el organismo, es decir, hace referencia a todo movimiento, por ejemplo: caminar, montar en bicicleta, participar en actividades recreativas, juegos, entre muchas otras (6).

Las recomendaciones de la OMS (6), proporcionan información detallada en cuanto a los diferentes grupos de edad y los grupos de población específicos sobre el nivel de actividad física necesario para gozar de buena salud. Para el caso de los adultos mayores de 18 años, que es la edad promedio en la población universitaria, la OMS recomienda: a) realizar actividad física aeróbica moderada durante al menos 150 a 300 minutos o actividad física aeróbica intensa durante al menos 75 a 150 minutos; o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana, b) asimismo realizar actividades de fortalecimiento muscular moderadas o más intensas que ejerciten todos los grupos musculares principales durante dos o más días a la semana, ya que tales actividades aportan beneficios adicionales para la salud, c) deben limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, d) para ayudar a reducir los efectos perjudiciales de los comportamientos más sedentarios en la salud, todos los adultos y los adultos mayores deben tratar de incrementar su actividad física moderada a intensa por encima del nivel recomendado.

Cabe recalcar que la actividad física, tanto en intensidad moderada como intensa, es muy beneficiosa para la salud. Se ha demostrado que, cuando se practica de forma regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer, asimismo ayuda a prevenir la

hipertensión, puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar. Además de eso, la actividad física ayuda a favorecer el estado muscular y cardiorrespiratorio, mantener un peso corporal saludable, mejorar la salud ósea, mejorar la función cognitiva, reducir el nivel de mortalidad por enfermedades crónicas, entre otras (1).

Por otra parte, mantener un buen nivel de condición física se ha revelado como un importante o quizás hasta el mejor predictor de longevidad (7,8). Diversos estudios, muestran de forma clara y directa cómo las personas pueden incrementar su esperanza de vida simplemente aumentando su nivel de condición física (9,10). Además, han mostrado una asociación entre el nivel de condición física y el índice de morbi-mortalidad de la población, incluso en poblaciones de riesgo como lo son personas con sobrepeso u obesidad (11-13). Por lo que, una buena condición física reduce drásticamente el índice de mortalidad por todas las causas (14,15).

La mejora de la condición física a partir de la práctica regular de actividad física no sólo afecta positivamente a la salud física, sino también a la salud mental, pues también ya se ha demostrado que influye favorablemente sobre la auto-imagen, autoestima, depresión, ansiedad y trastornos del pánico (16-19). Y cabe resaltar también que el mantenerse físicamente activo y mantener una buena condición física permite disminuir a la mitad el gasto sanitario (20).

Dada la multiplicidad de efectos beneficiosos que la actividad física tiene para la salud y el bienestar de las personas, los principales organismos de salud de los países desarrollados han puesto en marcha intensivas campañas destinadas a fomentar la actividad física entre los ciudadanos (21-23).

La mayoría de las personas, tanto jóvenes como adultos, que llevan hoy una vida sedentaria implica consecuencias negativas que no solo impactan de forma individual, sino que también lo hacen a nivel familiar y a la sociedad, dada la sobrecarga y el coste económico y social que determinan las enfermedades ligadas con el sedentarismo y sus consecuencias (24-27).

Inactividad física y sedentarismo

Generalmente la inactividad física y el sedentarismo suelen interpretarse como sinónimos, dando a entender que se refieren a lo mismo, de ahí la importancia de definir ambos términos, ya que aunque estén relacionados, cada uno posee características que diferencian uno del otro.

Según la OMS, la inactividad física se define simplemente como la realización de un nivel insuficiente de actividad física ya sea vigorosa o moderada que se necesita cumplir, basándose en las recomendaciones que dicta dicha organización, para cada grupo de edad. En el caso de las personas entre 18 y 64 años, es cuando no se alcanza el mínimo de 150 minutos a la semana de actividad física moderada, 75 minutos a la semana de actividad física vigorosa o una combinación equivalente de ambas (28).

Por otro lado, el sedentarismo es cualquier comportamiento durante la vigilia (el tiempo que se está despierto) caracterizado por un gasto de energía ≤ 1.5 equivalentes metabólicos (MET=consumo metabólico basal, que equivale aproximadamente a 3,5 ml/kg/min de oxígeno), en una postura sentada, reclinada o acostada (29). Las conductas sedentarias incluyen el uso de dispositivos electrónicos por ejemplo, televisión, ordenador, tableta o teléfono mientras se está sentado, reclinado o acostado; leer, escribir, hablar mientras se está sentado; desplazarse en un autobús o automóvil. Se ha demostrado que por cada aumento de 1 MET (a través de la actividad física, claro está) se produce un incremento del 12% en la expectativa de vida en el caso de los hombres y del 17% en el caso de las mujeres (9,10).

Se considera que los riesgos para la salud de una conducta sedentaria se incrementan significativamente cuando se superan las 7 horas al día (30). Por lo tanto, se puede establecer en ese lapso el umbral a partir del cual aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa, además del número total de horas diarias, el riesgo para la salud depende también de la duración y la frecuencia de los períodos sedentarios; por otra parte, se ha demostrado que interrumpir con frecuencia (20 o 30 minutos) el tiempo sedentario disminuye los riesgos, al provocar ciertos efectos metabólicos y osteomusculares positivos obtenidos a corto plazo (31,32).

La inactividad física y el sedentarismo son un problema de salud importante, tanto por su prevalencia a nivel poblacional como por su impacto en diferentes problemas de salud, y además, son los principales factores de riesgo para padecer las enfermedades crónicas más prevalentes y sus complicaciones, tales como las enfermedades cardiovasculares (ECV), la diabetes, la obesidad, las dislipemias, la osteoporosis y ciertos tipos de cáncer (cáncer colorrectal, cáncer de mama, entre otros) (33,34).

A nivel mundial, se estima que uno de cada cuatro adultos no cumple con las recomendaciones globales de actividad física establecidas por la OMS. El Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó en enero de 2023 los resultados del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2022 que permiten conocer la participación de las personas de 18 años y más de edad en la práctica de algún deporte o la realización de actividad física en su tiempo libre, así como las principales razones de quienes no realizan actividad físico-deportiva, pudiendo destacar los siguientes puntos (35,36):

- a) En áreas urbanas el 42.1% de la población de 18 años y más dijo que, en su tiempo libre practica algún deporte o ejercicio físico, como fútbol, basquetbol, aeróbics, bicicleta, caminar u otros.
- b) De esta población activa físicamente, el 55.0% lo hace con el nivel de suficiencia requerida (tiempo e intensidad) para mejorar la salud.
- c) En cuanto a la división por sexo, el 49.5% son hombres y 35.6% son mujeres, los y las que realizan alguna actividad física.

En base a las estadísticas presentadas por el MOPRADEF, es importante mencionar que de la población en México de 18 años y más que vive en área urbana, el 57.9% respondió que no realiza ninguna actividad física y tan solo el 42.1% respondió que sí, dando a notar que poco más de la mitad de la población de ese rango de edad, es sedentaria. Siguiendo con lo anterior, del 42.1% que si realiza actividad física, solo 6 de cada 10 realiza su práctica con un nivel suficiente; si se considera a la totalidad de personas de 18 años y más en áreas urbanas, únicamente el 23.2% realiza actividad física de forma suficiente en su tiempo libre, el resto que equivale al 76.8%, podría calificarse como no activa físicamente; esto en base a las recomendaciones de actividad física para gozar de una buena salud de la OMS (1).

Según la OMS, las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación con las personas que si alcanzan un nivel suficiente de actividad física (36).

Impacto del confinamiento por COVID-19 en la población universitaria

El 31 de diciembre de 2019 se presentaron 26 casos y una persona fallecida por diagnósticos de neumonía con etiología desconocida; estos casos tuvieron origen en el mercado de Wuhan (37,38). El 7 de enero de 2020 el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) identificó que al agente causante de la neumonía desconocida “coronavirus agudo severo” el cuál fue relacionado con un síndrome respiratorio agudo y se le nombró SARS-CoV-2, el cual

tuvo similitudes con el SARS-CoV que fue descubierto en 2003 (39). Este tipo de virus es la causa de enfermedades en animales y humanos, las cuáles pueden ser desde un resfriado común o infecciones más agudas, se cree que el depósito del SARS-CoV-2 podría ser el murciélago, aunque aún no está confirmado (40-42). La OMS nombró esta enfermedad como COVID-19 y el 11 de marzo de 2020 fue declarada pandemia (43,44).

Se entiende por confinamiento al aislamiento temporal, que es impuesto por una población, una persona o un grupo por razones de salud o seguridad (45). Por otro lado, se define como “pandemia” a la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una región o zona (46). El confinamiento fue una de las medidas obligatorias que se impusieron por los diferentes gobiernos a nivel internacional debido a la facilidad y rapidez de transmisión del COVID-19, sumado al desconocimiento de los aspectos clínicos, virológicos y epidemiológicos sobre el comportamiento del virus (3,4). Si bien, el confinamiento y el distanciamiento social fueron medidas importantes y prioritarias para la salud pública, también llevaron consigo el cierre temporal y parcial de parques, espacios públicos, gimnasios, escuelas deportivas y centros de acondicionamiento físico, y esto generó un impacto negativo sobre el estilo de vida de las personas, disminuyendo las posibilidades para realizar actividad física y ejercicio (5).

Desde que esta enfermedad fue declarada pandemia la humanidad comenzó a experimentar algo inédito y extraordinario, debido a los efectos negativos que el virus produjo en la sociedad. A nivel global y nacional la sociedad cambió radicalmente pues dejó de llevar un estilo de vida “normal”, ya que la población sufrió una privación de socialización y de movimiento, un grupo social que fue y sigue siendo uno de los más afectado con la pandemia son los estudiantes universitarios pues comenzaron a presentar altos niveles de estrés y ansiedad, y con esto mismo la salud mental empeoró; juntó con estos problemas hay un incremento de obesidad, sobrepeso, problemas familiares, mala adaptación al aprendizaje virtual, entre otros (47,48).

La población universitaria inició una adaptación en el aprendizaje pues al estar físicamente cerradas las universidades iniciaron las clases en línea y estas fueron uno de los mayores detonantes de la frustración, el estrés, la ansiedad y la ira. En 2020 se aplicó un estudio de análisis a 140 estudiantes de segundo nivel del primer ciclo-2020 de la carrera de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en el cual se les pidió que narraran sus experiencias y vivencias experimentales durante la cuarenta, al igual se les hizo

una serie de preguntas con dos objetivos principales “¿Cómo el encierro y la pandemia les impactó, afectó o transformó su realidad, normalidad, es decir su vida cotidiana? ¿Qué aprendizajes les dejó este momento extraordinario que vivimos como humanidad?, a continuación, algunos testimonios de este estudio (48):

¿Qué era normalidad?

“Nadie va a entender la impotencia que sentía por no poder ir a la universidad y ver como todos mis esfuerzos y los de tus abuelos porque estuviese estudiando no se estaban aprovechando por completo. Es aquí en donde comenzó mi ansiedad”.

¿Cómo me siento?

“No obstante, más allá de este hecho, sentí cómo se vio afectada mi salud, es decir, a pesar de no tener COVID-19 ni familiares con éste, pienso que fue un golpe duro a mi costumbre de subir y bajar gradas en la facultad, los ascensores llenos de una u otra forma me obligaban a hacer ejercicio y todos sabemos que esto por más simple que sea ya es bueno; sin embargo, ahora me doy cuenta que esos detalles ya no los tengo y más bien pasa que prácticamente todo el día estoy sentado escuchando y estudiando material teórico”.

Ansiedad estrés e ira

“Lo más tedioso son las noches en donde el insomnio aparece acompañado muchas veces de recuerdos dejándome con un llanto imparable. Así poco a poco la depresión se apoderó de mí en los 49 primeros días. Se volvió tan fuerte que ni siquiera quería levantarme de mi cama. Dejé de hablar con mis amigos, todos están ocupados tratando de sobrevivir a este nuevo estilo de vida, es irónico, cuando podíamos hablar con nuestros amigos en persona nos pasábamos en el celular y ahora que es la única forma de conectar, no lo hacemos”.

Nuestra nueva realidad virtual

“Mis momentos libres se redujeron a estrés mental debido a las muchas horas que pasaba frente a la computadora, lidiando a veces con mala conexión a internet y esforzándome para ayudar en las tareas del hogar”.

“Esta nueva modalidad de clases virtuales es lo que me ha afectado, pues no es lo mismo que recibir una clase presencial, siento que no estoy aprendiendo todo lo que debería. También siento una tremenda ira hacia la universidad, pues no piensan en los estudiantes y no buscan la manera de ayudarnos de verdad, no piensan en que no todos tenemos la mejor situación económica

y eso solo me hace rectificar mi criterio de que lo único que les interesa es el dinero”.

Aprendizajes que nos dejó la pandemia:

“El panorama actual ha cambiado y con él también nosotros, quizás puede parecer duro acoplarnos, pero la historia mil veces nos ha demostrado que todo es modificable; aprendemos todo el tiempo y esta vez ha costado mucho entender ciertas cosas, desde que hay que valorar las simples charlas con un amigo hasta la vida misma”.

“He aprendido muchas cosas, a valorar la vida, la salud y cada día de vida, además de las oportunidades que tenemos y el trabajo. Aprendí a tener más paciencia, estar más fuerte, preparado ante las adversidades, controlar más ciertos impulsos, así como también valorar más el tiempo físico compartido con otras personas, en especial con las que más amo o quiero”.

En el informe “COVID-19 and the Need for Action on Mental Health” de la OMS se habla sobre la salud mental de la población durante la pandemia, la depresión afecta a 264 millones de personas a nivel global. Es este informe se alerta de un probable aumento de la antes mencionada al igual que un incremento de la tasa de suicidio, ya que como se mencionó en los comentarios de los estudiantes el COVID-19 no sólo atacó la salud física, también aumento la salud mental (48,49).

Se estima que a nivel mundial uno de cada cuatro adultos es activo físicamente (50) y aunque el impacto de la actividad física y el ejercicio han sido ampliamente demostrados para mantener estable una salud física y mental, el manejo por parte de los organismos de salud en estos tiempos de mitigación demostraron escasas estrategias, sin una orientación óptima para mantener a las personas lo más activas posibles (51,52).

Por otro lado se demostró que la actividad física y el ejercicio físico tenían múltiples beneficios, uno de ellos es la mejoría de la salud mental, ya que el ejercicio físico tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos, pero para poder obtener estos efectos es necesario que el ejercicio sea prescrito de manera correcta. Aunque estas fueron factores muy importantes para disminuir los niveles de ansiedad y depresión en los universitarios, hubo abandono de estas mismas debido a que al seguir rutinas de “influencers”, canales de youtube y rutinas de ejercicio de redes sociales no presentaban una prescripción correcta y derivada de esto se presentaba una acumulación de fatiga y cansancio, de igual manera se presentaron lesiones (53).

Calidad de vida post pandemia COVID-19 en la población universitaria

La calidad de vida es un constructo que ha adoptado diversos significados y que depende de la percepción subjetiva de la persona; así, para Durán *et al.*, (2017) la calidad de vida se relaciona con el bienestar cognitivo, social y físico. En esta perspectiva, la OMS señala a la calidad de vida como percepción personal de su posición en la vida, en el contexto de la cultura, valores en los que vive, y en relación con sus metas, expectativas, normas e inquietudes, por lo tanto, constituye un proceso multidimensional, complejo e influenciado por múltiples factores (54).

En la población universitaria, la calidad de vida es importante por ser un periodo de transición, en el que se producen cambios que aumentan la independencia del sujeto, como la preparación para su inserción laboral. Sin embargo, el COVID-19 provocó vulnerabilidad biopsicosocial por enfrentarse diariamente a un aumento de los factores de riesgo (55,56).

La pandemia de COVID-19 cambió por completo las actividades normales de las personas alrededor del mundo, llegando a tal punto de obligar a un confinamiento social dentro de los hogares para precautelar la salud y la vida de las familias, el estilo de vida se modificó de manera especial en la población universitaria, quienes vieron transformadas sus actividades escolares a una interacción virtual en sus clases y a la falta de la actividad física o disminución de los niveles de la misma, lo cual presentó problemas de salud, tanto a nivel físico como psicológico, ya que en esta etapa se acostumbra la práctica regular de actividad física como por ejemplo caminatas, ejercicios al aire libre y en gimnasios (57).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la encuesta de la Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del contexto de la pandemia de COVID-19, se informó sobre el escaso acceso a los servicios de salud, escasez de alimentos, pérdidas de trabajo y la falta de servicio médico debido a la sospecha de contagio (58).

La OMS considera que la pandemia de COVID-19 generó una crisis mundial sin precedentes en la historia de la humanidad, por su extensión, sostenibilidad e incertidumbre, además por los desafíos no solo por el número de contagios y defunciones, sino también por los cambios en la vida cotidiana, trabajo, salud, convivencia y educación (59). Esta situación afectó la vida de la juventud en gran medida, pero el sexo femenino fue el más afectado durante la pandemia ya

que la salud mental y física disminuyó, debido a la suspensión de empleos informales, incremento de tareas domésticas, atención a sus hijos, cuidado de enfermos y personas mayores, esto ocasionó una angustia de enfermarse, fallecer y dejar desamparados a sus hijos (60).

El PNUD informó una disminución del 36% del tiempo libre de los estudiantes, ya que como se mencionó anteriormente se presentó un aumento de tareas y violencia domésticas, y debido a esto la calidad de vida de las jóvenes universitarias disminuyó (58).

La calidad de vida en los jóvenes universitarios fue baja en los estudiantes de ciencias, debido a que se presentaron interrupciones del estudio, esto fue ocasionado por una sobrecarga de trabajo, de igual manera las redes de conectividad Wi-Fi se vieron afectadas, pues al tener un exceso de usuarios conectados, esta tenía dificultades para que los usuarios hicieran uso de ellas y esto provocaba una crisis en los jóvenes, pues no podía tomar sus clases. La Universidad es el subsistema en el que la sociedad asigna la tarea de fondos profesionales, sociales y humanos, ya que amplía las capacidades de educar a los jóvenes para que pertenezcan a una sociedad libre y crítica. Debido a todos los esfuerzos que se han realizado en la pandemia, se afectó la calidad de vida y por consecuencia sus derechos humanos y su autorrealización (61).

Conclusión

La pandemia y el confinamiento por el COVID-19 causó importantes cambios en la vida cotidiana de los seres humanos y, haciendo énfasis en la población universitaria, la evidencia muestra un impacto drástico en distintos factores como las relaciones sociales, afectivas, emocionales, cognitivas, condición física y por supuesto afectó su calidad de vida.

Dicho esto, la población universitaria durante y post pandemia enfrentó problemas/desafíos importantes en cuanto a nivel personal, profesional y social. La actividad física jugó un papel muy importante en los desafíos personales ya que al no realizarla los niveles de estrés, ansiedad e ira aumentaron.

Se habló acerca de la importancia que tuvo el mantenerse activo durante esta etapa, pues contribuía significativamente a reducir el nivel de afectación y agravamiento por contagio del virus, sin embargo, debido a las diversas limitaciones impuestas por el personal sanitario de los distintos países y especialmente hablando de México, el confinamiento impidió que las

actividades físicas que la población acostumbraba a realizar disminuyeran por necesidad y precaución. Esto trajo como consecuencia que los niveles de inactividad física y sedentarismo se elevaran, afectando la calidad de vida de los universitarios, dicho de otra manera, el confinamiento por COVID-19 causó un efecto “domino” negativo en la salud de la población universitaria, pues al estar resguardados en sus casas los niveles de actividad física disminuyeron, dando protagonismo a la inactividad física y al sedentarismo, que a su vez empeoraron la condición física además de aumentar la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad crónica, padecimientos psicológicos, etc., y estas condiciones propiciaron que al contagiarse por el virus, la probabilidad de muerte por complicación del mismo fuera drásticamente mayor.

Por último mencionar que, al día de hoy y apenas declarado el fin de la pandemia de COVID-19, la calidad de vida de la población universitaria aún puede verse con complicaciones, hablando de la salud física, aún gran parte de la población presenta secuelas del mismo virus, agregado a eso, sigue siendo de gran importancia el realizar actividad física ya que esta contribuye a la mejora de calidad de vida no solo en los universitarios sino también en la población en general; para ello se debe buscar asesoría de un profesional de la salud física, para una adecuada y segura prescripción del ejercicio y recordar que hacer cualquier tipo de actividad física es mejor que no hacer nada.

Referencias

1. Usher K, Bhullar N, Jackson D. Life in the pandemic: Social isolation and mental health. *J Clin Nurs.* 2020; 1-2.
2. Law S, Leung AW, Xu C. Severe acute respiratory syndrome (SARS) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): From causes preventions in Hong Kong
3. Heffernan K, Young S. Exercise as medicine for COVID-19: an ACE in the hole?. *Med Hypotheses.* 2020;142: 1098035
4. Fany Noemi Aucancela-Buri I, Diego Andrés Heredia-León, Carlos Marcelo Ávila-Mediavilla, Wilson Hernando Bravo-Navarro. Physical activity in university students before and during the COVID-19 pandemic.
5. Villaquiran Hurtado AF, Ramos OA, Jácome SJ, Meza Cabrera M del M. Actividad física y ejercicio en tiempos de COVID-19. *CES Med.* 2020; 34:51-58.
6. Organización Mundial de la Salud. Actividad física. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/physical-activity>.
7. Dorn J, Naughton J, Imamura D, Trevisan M. Results of a multicenter randomized clinical trial of exercise and long-term survival in myocardial infarction patients: the National Exercise and Heart Disease Project (NEHDP): The National Exercise and Heart Disease Project (NEHDP). *Circulation.* 1999;100(17): 1764-1769.
8. Erikssen G. Physical fitness and changes in mortality: the survival of the fittest. *Sports Med.* 2001; 31(8): 571-576.
9. Gulati M, Pandey DK, Arnsdorf MF, Lauderdale DS, Thisted RA, Wicklund RH. Exercise capacity and the risk of death in women: the St James Women Take Heart Project: The St James women take heart project. *Circulation.* 2003; 108(13):1554-1559.
10. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. *N Engl J Med* 2002; 346:793-801.
11. Carnethon MR, Gidding SS, Nehgme R, Sidney S, Jacobs DR Jr, Liu K. Cardiorespiratory Fitness in Young Adult hood and the Development of Cardiovascular Disease Risk Factors. *JAMA* 2003; 290:3092-3100.
12. Balady GJ. Survival of the fittest-more evidence [Editorial]. *N Engl J Med* 2002; 346: 852-854.
13. Blair SN, Brodney S. Effects of physical inactivity and obesity on morbidity and mortality: current evidence and research issues. *Med Sci Sports Exerc* 1999; 31(11 Suppl):646-662.
14. Byers T, Nestle M, McTiernan A, Doyle C, Currie-Williams A, Gansler T, et al. American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention. *CA Cancer J Clin* 2002; 52:92-119.
15. Myers J. Exercise and cardiovascular health [Editorial]. *Circulation* 2003; 107:2-5.
16. Mather AS, Rodriguez C, Guthrie MF, McHarg AM, Reid IC, McMurdo ME. Effects of exercise on depressive symptoms in older adults with poorly responsive depressive disorder: randomised controlled trial. *Br J Psychiatry* 2002; 180:411-415.

16. Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. *Prev Med* 2003; 36:698-703
17. Kirkcaldy BD, Shephard RJ, Siefen RG. The relationship between physical activity and self-image and problem behaviour among adolescents. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 2002; 37:544-550.
18. Strawbridge WJ, Deleger S, Roberts RE, Kaplan GA. Physical activity reduces the risk of subsequent depression for older adults. *Am J Epidemiol* 2002; 156:328-334.
19. Ackermann RT, Cheadle A, Sandhu N, Madsen L, Wagner EH, LoGerfo JP. Community exercise program use and changes in healthcare costs for older adults. *Am J Prev Med* 2003; 25:232-237.
20. American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. *Med Sci Sports Exerc.* 1998; 30(6): 975-991.
21. Nied RJ, Franklin B. Promoting and prescribing exercise for the elderly. *Am Fam Physician.* 2002; 65(3):419-426.
22. Fletcher GF, Balady G, Blair SN, Blumenthal J, Caspersen C, Chaitman B. Statement on exercise: benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans. A statement for health professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association: A statement for health professionals by the committee on exercise and cardiac rehabilitation of the council on clinical cardiology, American heart association. *Circulation.* 1996; 94(4): 857-862.
23. Myers J, Atwood JE, Froelicher V. Active lifestyle and diabetes. *Circulation.* 2003; 107(19):2392-2394.
24. Colditz GA. Economic costs of obesity and inactivity. *Med Sci Sports Exerc.* 1999; 31(11 Suppl):S663-7.
25. Katzmarzyk PT, Gledhill N, Shephard RJ. The economic burden of physical inactivity in Canada. *CMAJ.* 2000; 163(11):1435-1440.
26. Perkins AJ, Clark DO. Assessing the association of walking with health services use and costs among socioeconomically disadvantaged older adults. *Prev Med.* 2001; 32(6):492-501.
27. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br J Sports Med.* 2020; 54(24):1451-1462.
28. Anáhuac RG. ¿Qué es el sedentarismo? Generación Anáhuac. 2022. <https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/que-es-el-sedentarismo>
29. Chau JY, Grunseit AC, Chey T, Stamatakis E, Brown WJ, Matthews CE, et al. Daily sitting time and all-cause mortality: a meta-analysis. *PLoS One.* 2013; 8(11):e80000.
30. Healy GN, Dunstan DW, Salmon J, Cerin E, Shaw JE, Zimmet PZ. Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risk. *Diabetes Care.* 2008;31(4):661-666.
31. Dunstan DW, Kingwell BA, Larsen R, Healy GN, Cerin E, Hamilton MT. Breaking up prolonged sitting reduces postprandial glucose and insulin responses. *Diabetes Care.* 2012; 35(5):976-983.
32. Guo C, Zhou Q, Zhang D, Qin P, Li Q, Tian G. Association of total sedentary behaviour and television viewing with risk of overweight/obesity, type 2 diabetes and hypertension: A dose-response meta-analysis. *Diabetes Obes Metab.* 2020; 22(1):79-90.
33. Gilchrist SC, Howard VJ, Akinyemiju T, Judd SE, Cushman M, Hooker SP, et al. Association of sedentary behavior with cancer mortality in middle-aged and older US adults. *JAMA Oncol.* 2020; 6(8):1210-1217.
34. OMS. Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: personas más activas para un mundo más sano; 2019. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897>
35. Comunicado de prensa número 34/23 26 DE Enero de 2023. Pp. 1/16. Org.mx. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bol-etines/2023/moprade/moprade2022.pdf>
36. Ren L.L., Wang Y.M., Wu Z.Q., Xiang Z.C., Guo L., Xu T. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chin Med J.* 2020; 133:1015-1024.
37. Lu H., Stratton C.W., Tang Y.W. Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan China: the

mystery and the miracle. *J. Med. Virol.* 2020; 92:401-402. doi:10.1002/jmv.25678.

38. Bogoch I.I., Watts A., Thomas-Bachli A., Huber C., Kraemer M.U., Kamran K. Pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. *J Trav Med.* 2020; 27 doi: 10.1093/jtm/taaa008.

39. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Frequently Asked Questions and Answers. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html>

40. Health Alert Network (HAN). CDC HAN Archive-00426. <https://emergency.cdc.gov/han/han00426.asp>

41. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html>

42. World Health Organization (WHO). Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Reports situation reports. <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf>

43. World Health Organization (WHO). Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

44. RAE-ASALE, RAE. confinamiento. Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/confinamiento>

45. RAE-ASALE, RAE. pandemia [Internet]. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/pandemia>

46. Cabrera AE. Actividad física y efectos psicológicos del confinamiento por covid-19. *Int J Dev Educ Psychol Rev INFAD Psicol.* 2020; 2(1):209-220.

47. Vista de Ansiedad, estrés e ira: el impacto del COVID-19 en la salud mental de estudiantes universitarios. *Edu.ec.* <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/dide/articloe/view/999/1610>

48. Unsdg.un.org. Disponible en: <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UN-Policy-Brief-COVID-19-and-mental-health.pdf>

49. Haileamlak A. Physical Inactivity: The major risk factor for non-communicable diseases. *Ethio J Health Sci.* 2019; 29 (1): 810.

50. Zhang S, Wang Y, Rauch A, Feng W. Unprecedented disruption of lives and work: Health, distress and life satisfaction of working adults in China one month into the COVID-19 outbreak. *Psychiatry Res.* 2020; 288: 112958.

51. Carter SJ, Baranaukas MN, Fly AD. Considerations for obesity, vitamin D, and physical activity amidst the COVID-19 pandemic. *Obesity (Silver Spring).* 2020. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/oby.22838>.

52. Vista de Inactividad física, ejercicio y pandemia COVID-19. *Edu.Co.* <https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/342196/20802578>

53. Durán SE, García J, Prieto R. Influencia de la Calidad de Vida en el rendimiento del estudiante universitario. En Hernández J, Barboza J y Muñoz I. (Eds). *Calidad de vida, inclusión social y bienestar humano 2017*; 90, 1-14. Sucre: CECAR-UNERMB. doi:1.21892/97898427215

54. WHO Quality of Life Assessment Group. ¿Qué es calidad de vida? *Foro mundial de la salud.* 1996; 17(4): 385-387. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/55264>

55. Rochín Virués D M. Reflexiones de una vida dedicada a la docencia. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala* 2019; 22(1): 713-760.

56. Villaquirán Hurtado Andrés Felipe, Ramos Omar Andrés, Jácome Sandra Jimena, Meza María del Mar. Actividad física y ejercicio en tiempos de COVID-19. *CES Med.* 2020; 34: 51-58.

57. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19 (LC/TS.2021/68). Santiago, Naciones Unidas; 2021.

58. Organización Mundial de la Salud [OMS]. Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 2021. Seguir trabajando para superar la pandemia de

COVID-19. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2021. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275373644>

59. Infante Castañeda C, Peláez Ballestas I, Giraldo Rodríguez L, Infante Castañeda C, Peláez Ballestas I, Giraldo Rodríguez L. Covid-19 y género: Efectos diferenciales de la pandemia en universitarios. *Revista Mexicana de Sociología*. 2021; 83: 169-196.

60. Leong Bin Abdullah M, Mansor NS, Mohamad MA, Teoh SH. Quality of life and associated factors among university students during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. *BMJ Open*. 2021; 11 (10): e048446.

61. Bas M, Camacho H, Carabantes D, De Luca M, Dussel I, Reinoso A, Ferrante P, Gallego G, Herrera E, Martilez P, Leopoldo L. La educación superior en Iberoamérica en tiempos de pandemia. Impacto y respuestas docentes. Fundación Carolina; 2021. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/06/LibroLaeducacionSuperiorEnIberoamerica.pdf>

Como citar este artículo:

Hernández-Zayas DA, Ortega-Vargas AA, Polo-Mexicano Nico, Romero V, Alvarez E. Actividad física durante y post pandemia de COVID-19 en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 20-29.

Körperkultur Science

Recibido: febrero 2023

Aceptado: junio 2023

El uso de la inteligencia artificial en el área del deporte y en la actividad física

Martin Celestino Ortiz^{1}, Claudia Magaly Espinosa Mendez², Andrea Flores Flores²*

¹Maestría en Deporte y Actividad Física para el Bienestar Humano, Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: martin.celestino@alumno.buap.mx

Resumen

El objetivo de la presente revisión fue evaluar la relevancia de la inteligencia artificial en el deporte y la actividad física, especialmente en la identificación y análisis de patrones de movimiento, con el propósito de detectar y corregir errores en su ejecución por parte de una persona. La inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar el rendimiento de los atletas y prevenir lesiones. La inteligencia artificial se puede utilizar en todas las áreas de la educación física, biomecánica ocupacional, deporte de alta competición, utillaje y reeducación deportivos.

Palabras clave: Inteligencia artificial, inteligencia deportiva, visión artificial, efecto hawthorne, deporte, actividad física

Abstract

The use of artificial intelligence in sports and physical activity

The objective of this review was to evaluate the relevance of artificial intelligence in sport and physical activity, especially in the identification and analysis of movement patterns, with the purpose of detecting and correcting errors in its execution by a person. Artificial intelligence has proven to be a valuable tool for improving athletes' performance and preventing injuries. Artificial intelligence can be used in all areas of physical education, occupational biomechanics, high competition sports, sports equipment, and re-education.

Keywords: Artificial intelligence, sports intelligence, artificial vision, hawthorne effect, sport, physical activity.

Introducción

El interés por practicar actividad física o deportes ha aumentado año tras año, y la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para mejorar el rendimiento de los atletas. Durante la pandemia, se demostró que hacer ejercicio es muy beneficioso para la salud, y ahora, con la ayuda de la IA, los deportistas pueden optimizar su entrenamiento y prevenir lesiones de manera más efectiva (1).

En países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia y Argentina, existen estrategias de control que buscan garantizar la práctica de actividad física de manera segura y saludable, bajo la supervisión de un profesional de educación física o áreas afines. Sin embargo, México aún no cuenta con regulaciones similares en la Ley General de Cultura Física y Deporte (2).

La IA puede ayudar a reducir la incidencia de lesiones en los deportistas al identificar patrones de movimiento y detectar áreas problemáticas. Además, la IA puede ayudar a los entrenadores y fisioterapeutas a desarrollar programas de entrenamiento personalizados que se adapten a las necesidades individuales de cada atleta, mejorando así su rendimiento y previniendo lesiones (3).

El uso de sensores y cámaras de alta velocidad en la captura de datos ha permitido la recolección de información más precisa y detallada sobre el movimiento y la biomecánica de los deportistas. Esto ha permitido que los profesionales de la salud y entrenadores puedan identificar rápidamente problemas en el movimiento y corregirlos antes de que se conviertan en lesiones más graves (4).

Además, la IA se ha utilizado en el deporte de alta competición para analizar las estrategias de los equipos y ayudar a los entrenadores a tomar decisiones más informadas. Los sistemas de análisis de vídeo y las

herramientas de seguimiento en tiempo real han permitido que los entrenadores tomen decisiones basadas en datos precisos y en tiempo real, lo que les da una ventaja competitiva sobre sus rivales (3).

La IA también se ha utilizado en la re-educación deportiva, ayudando a los atletas a recuperarse de lesiones y a volver a la competición más rápidamente. Los programas de rehabilitación personalizados, basados en datos precisos recopilados por sensores y cámaras de alta velocidad, han ayudado a los atletas a recuperar su fuerza, resistencia y flexibilidad de manera más efectiva (5). El objetivo de la presente revisión fue evaluar la relevancia de la inteligencia artificial en el deporte y la actividad física, especialmente en la identificación y análisis de patrones de movimiento, con el propósito de detectar y corregir errores en su ejecución por parte de una persona.

Inteligencia artificial y Deep Learning

El Deep Learning, como parte del Machine Learning, se considera una de las tecnologías más innovadoras en el campo de la IA. Su aplicación en diferentes ámbitos, como el desarrollo de asistentes virtuales, análisis de imágenes médicas, predicción de negocios, entre otros, ha demostrado su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender a partir de ellos (6,7).

En el área de la medicina preventiva, el Deep Learning es utilizado para el diagnóstico temprano de enfermedades, y los algoritmos que lo conforman pueden ofrecer resultados más precisos que los de un patólogo humano. Además, este sistema puede sugerir el tratamiento o la medicación más adecuada para el paciente (8).

El término "Deep Learning" se utilizó por primera vez en 1974, en la tesis doctoral del Dr. Paul Werbos, en la que se describe el proceso de entrenamiento de una red neuronal artificial utilizando programación hacia atrás. En 1985, el Dr. Geoffrey Hinton demostró el uso de algoritmos de backpropagation para el entrenamiento de redes neuronales multicapa, lo que le permitió aplicar el aprendizaje humano en máquinas (9).

El funcionamiento del Deep Learning se basa en el uso de capas, que se dividen en tres: la capa de entrada, que recoge los datos de entrada, la capa oculta, en la que se realizan los cálculos para ejecutar acciones, y la capa de salida, donde se toman las decisiones y se justifican los datos. Mientras más datos se procesen, mayor será la complejidad del sistema (9).

Inteligencia deportiva

La inteligencia deportiva es fundamental para el éxito de un deportista, ya que le permite procesar y utilizar información de manera efectiva en su actividad deportiva. Este concepto incluye habilidades cognitivas como la

percepción, el análisis y la toma de decisiones, así como aspectos emocionales y motivacionales que influyen en el rendimiento deportivo (5).

Para una mejor comprensión, la inteligencia deportiva se puede dividir en dos componentes principales: la inteligencia técnica y la inteligencia táctica. La primera se relaciona con la capacidad para realizar movimientos y acciones específicas de manera efectiva, mientras que la segunda se refiere a la habilidad para tomar decisiones adecuadas durante el juego, como la elección de la estrategia correcta y la anticipación de las acciones del oponente (5).

En la actualidad, la inteligencia deportiva es un área de investigación en crecimiento en la psicología del deporte y la educación física. Para mejorarla, se han desarrollado diversas herramientas y técnicas, tales como el uso de simulaciones y videojuegos para el entrenamiento de habilidades cognitivas, así como la aplicación de la neurociencia cognitiva para estudiar los procesos cognitivos implicados en el rendimiento deportivo. Estas técnicas pueden ser de gran ayuda para evaluar y mejorar la inteligencia deportiva de un atleta, lo que a su vez contribuye a su éxito en los deportes de alto rendimiento (9,10).

Visión artificial

La visión artificial es un campo en constante evolución de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de sistemas capaces de interpretar y procesar información visual para replicar la capacidad humana de ver y comprender el mundo que nos rodea. El avance de la visión artificial ha sido posible gracias al aumento en el poder de procesamiento de los ordenadores y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos para el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático (11,12).

La visión artificial se ha aplicado en diversas áreas, como la automatización de procesos industriales, la robótica, la seguridad y vigilancia, la medicina y la navegación autónoma, entre otras. Esta técnica se basa en el procesamiento de imágenes digitales obtenidas a través de cámaras y otros sensores y en la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para el análisis de estas (13,14).

Hoy en día, la visión artificial es un campo de gran interés con la aparición de nuevas técnicas y herramientas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático. Se espera que la visión artificial tenga un impacto significativo en diversas áreas de la sociedad, como la medicina, la industria, el transporte y la seguridad. Es un campo en constante evolución que promete traer soluciones innovadoras a los problemas actuales y futuros de la sociedad (15).

Efecto Hawthorne

El efecto Hawthorne, descubierto en un estudio realizado en la década de 1920 en la fábrica Hawthorne de la compañía Western Electric en Estados Unidos, es un fenómeno en el que la simple observación de los trabajadores y el conocimiento de que están siendo evaluados puede mejorar su desempeño en el trabajo. Inicialmente, el estudio se centró en investigar cómo la iluminación afectaba la productividad de los trabajadores de la fábrica, pero los investigadores observaron que la productividad aumentaba independientemente de si se aumentaba o disminuía la iluminación. Posteriormente, se explicó el fenómeno como el resultado de la atención especial que los trabajadores recibieron durante el estudio, y no necesariamente por el cambio en las condiciones de trabajo (16).

El efecto Hawthorne se ha convertido en una de las bases de la teoría del comportamiento organizacional y ha llevado a la realización de estudios más rigurosos para investigar la relación entre las condiciones de trabajo y la productividad de los trabajadores. En la actualidad, sigue siendo relevante en el ámbito empresarial, y los gerentes y líderes empresariales han tomado conciencia de la importancia de la comunicación y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Como resultado, se han desarrollado nuevas teorías y prácticas de gestión empresarial para fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. En definitiva, el efecto Hawthorne ha llevado a una mayor comprensión de la influencia del factor humano en la productividad y el éxito empresarial (17-20).

Responsabilidad jurídica en el mundo

La responsabilidad jurídica de la inteligencia artificial es un tema complejo y en constante evolución en todo el mundo. Como señala el experto en derecho tecnológico, Ryan Abbott, "los problemas de responsabilidad son el mayor desafío para la adopción generalizada de la IA en la sociedad" (21).

En algunos países, como en Estados Unidos, la responsabilidad jurídica de la IA sigue siendo un área gris. Según Abbott, "los tribunales estadounidenses han tenido dificultades para determinar cuál es el estándar de responsabilidad que se debe aplicar a la inteligencia artificial". Esto ha llevado a la necesidad de desarrollar nuevas leyes y regulaciones para abordar estas cuestiones (21).

En otros países, como en la Unión Europea, se ha avanzado en la legislación en torno a la responsabilidad de la IA. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, por ejemplo, establece que los desarrolladores de IA son responsables del cumplimiento

de los requisitos de protección de datos y de la privacidad en el uso de IA (20,21).

En palabras de Abbott, "a medida que la inteligencia artificial se convierte en una parte cada vez más importante de nuestra vida diaria, es importante que se desarrolle un marco legal claro y coherente para su uso y responsabilidad" (22).

Responsabilidad jurídica en México

La responsabilidad jurídica de la IA es un tema cada vez más relevante en México, dada la creciente presencia de la IA en diversos sectores. A continuación, se presentan algunas referencias importantes sobre este tema:

La ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares establece que los responsables del tratamiento de datos personales, incluyendo aquellos que involucran el uso de IA, deben cumplir con ciertos requisitos legales y éticos para proteger la privacidad y seguridad de los datos.

La ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares establece medidas específicas para garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales, incluyendo aquellos que son procesados por IA.

La ley federal del consumidor establece que los proveedores de bienes y servicios son responsables por los daños causados a los consumidores por productos defectuosos, incluyendo aquellos que involucran IA.

La ley federal del derecho de autor establece que los creadores de obras originales, incluyendo aquellas creadas por IA, tienen derechos de propiedad intelectual sobre sus obras (22).

El código civil federal establece que los daños causados por una persona o entidad son responsabilidad de esa persona o entidad, incluyendo aquellos que resultan del uso de IA (20).

En general, la responsabilidad jurídica de la IA en México se basa en el principio de que aquellos que utilizan la IA son responsables de los resultados de su uso. Esto implica que las empresas e individuos que utilizan la IA deben asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes y ser responsables de cualquier daño causado por su uso (23).

Es importante tener en cuenta que la legislación en torno a la IA sigue evolucionando en México, y que puede haber cambios en el futuro a medida que se desarrollen nuevas tecnologías y se comprendan mejor sus implicaciones legales (23).

Conclusión

La IA es una herramienta cada vez más utilizada para mejorar el rendimiento de los atletas y prevenir lesiones en la práctica deportiva. La IA es capaz de identificar patrones de movimiento y detectar áreas problemáticas, lo que permite a entrenadores y fisioterapeutas desarrollar programas de entrenamiento personalizados que se adapten a las necesidades individuales de cada atleta. Además, la IA también se utiliza en la reeducación deportiva, ayudando a los atletas a recuperarse de lesiones y volver a la competición de manera más rápida y efectiva. El Deep Learning, como parte del Machine Learning, es una de las tecnologías más innovadoras en el campo de la IA, y su aplicación en diferentes ámbitos, como el desarrollo de asistentes virtuales o análisis de imágenes médicas, ha demostrado su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender a partir de ellos. Por tanto, la IA es una herramienta valiosa en todas las áreas de la educación física, biomecánica, deporte de alta competición, utilería y reeducación deportivas.

Referencias

1. El Economista. Membresías de gimnasios recuperan nivel prepandemia. El Economista. 2021.
2. Lara MC. Formación de los entrenadores deportivos. Regulaciones y estándares en América, Europa y Oceanía. Número 123152. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; 2019.
3. Guimarey A. Análisis de datos para predecir lesiones deportivas. 2020.
4. Betancourt GA, Suárez EG, Franco JF. Reconocimiento de patrones de movimiento a partir de señales electromiográficas. *Scientia et Technica*. 2004;10(26):53-8.
5. Cárdenas AIG. Caracterización de lesiones en usuarios asistentes al Gimnasio Campus. En: Caracterización de lesiones deportivas. 119.
6. Albarrán Jardón ER. Inteligencia deportiva: tecnología aplicada al deporte. 2020
7. Sarmiento-Ramos J. Applications of neural networks and deep learning to biomedical engineering. 2020.
8. Abeliuk A, Gutierrez C. Historia y evolución de la Inteligencia Artificial. 2022.
9. Dopico PHM, Fernández TI, Basa FA. Dinámica del trabajo para la inteligencia deportiva en el deporte de alta competencia. *Rev. ODEP*. 2016; 2(2): 105-112.
10. Nunes RC. Using artificial intelligence for pattern recognition in a sports context. *Sensors* 2020; 20(11): 3040.
11. Loaiza A, Munera L. Sistema de visión artificial para conteo de objetos en movimiento. *El Hombre y la máquina*, 2012; 40::87-101.
12. Polo CJC. Sistema de visión artificial basado en la detección de los movimientos del ojo, para mejorar la atención de los pacientes con síndrome de Guillain Barré. 2015.
13. Nogue A, Antiga J. Aplicación práctica de la visión artificial en el control de procesos industriales. Gobierno De España (Ministerio De Educación), 2012.
14. Sarkar P, Dewangan O, Joshi A. A Review on applications of artificial intelligence on bionic eye designing and functioning. *Scandinavian Journal of Information Systems* 2023; 35(1): 1119-1127.
15. Hart CW. Los experimentos de Hawthorne. *Revista Cubana de Salud Pública*. 2012; 38:156-167.
16. Linhart D. Humanizar para capitalizar mejor: el arte de mimar los “recursos humanos”. *Le Monde Diplomatique* 2023; 327: 2-3.
17. Adair JG. The Hawthorne effect: A reconsideration of the methodological artifact. *Journal of Applied Psychology* 1984, 69(2): 334-345.
18. Sampedro AC. Algunas consideraciones éticas sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el deporte. *Citius Altius Fortius* 2020; 13(2): 23-55.
19. Huerta S. La responsabilidad jurídica y su impacto en la fusión de la vida con la inteligencia artificial. 2021.
20. Rodríguez A, Garzon P. Análisis sobre la creación de nuevos marcos regulatorios internacionales frente a la evolución de la inteligencia artificial de 2008 a 2018.
21. Abbott R. The responsibility problem for artificial intelligence. *Nat Mach Intell*. 2021;3(1):20-23.
22. Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. *High Ability Studies* 15(2). 119-147.
23. Méndez SF. Fomento de la actividad física en México. Una política pública inacabada. *Gestión y política pública* 2015.

Como citar este artículo:

Celestino OM, Espinoza MM, Flores FA. El uso de la inteligencia artificial en el área del deporte y en la actividad física. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 30-34.

Körperkultur Science

Recibido: diciembre 2022

Aceptado: mayo 2023

Por: Valeria Delgado Arroyo¹*

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: valeria.delarroyo@alumno.buap.mx

El fútbol es uno de los deportes más populares en México, y también uno de los que existe mayor acceso a practicarlo. Desde pequeños nos acercan a jugar, física y mentalmente, con pelotas, juguetes, en equipos para un deporte etc. El deporte es un vínculo también con los niños pequeños, quiénes tienen modelos a seguir, algunos de ellos nombrarán a un jugador de fútbol, básquetbol, etc. Esto se debe a que es más que importante para los niños tener personas a las que admirar y personas a las que puedan aspirar a ser, y los deportistas tienen esa cualidad.

Todas aquellas personas que realizan actividades físicas tienen mejor actitud y disposición ante circunstancias cotidianas. Hay que destacar que todo deporte debe ser practicado con prudencia y moderación; es importante no excederse en la cantidad e intensidad de la actividad física, mantenerse hidratado, conocer la resistencia de cada uno, y estar consciente de los alrededores. Exagerar en la cantidad o la intensidad de la actividad física puede causar lesiones y resultar en graves heridas. Y sobre todo, ver el deporte y la actividad física como parte cotidiana de nuestras vidas.

En esta entrevista, consultamos a un experto en el deporte de fútbol, cuyo impacto y apoyo a los adolescentes ha ayudado a mejorar su estilo de vida y a abrir nuevos caminos en ella.

¿Quién es usted?

Soy Óscar Flores, profesor de educación física, actualmente laboro en el estado de Tlaxcala, en primarias y secundarias. Me he desempeñado también como entrenador de fútbol, la misma tarea me llevó a eso, en el Estado he apoyado totalmente a las selecciones de fútbol femenino y varonil, que son representativas del Estado de Tlaxcala.

¿Qué logros ha obtenido con sus equipos?

¿Logros? Muy antiguos, pero sí, campeones nacionales cuando en CONADE había fútbol rápido, y en fútbol femenino también. También hemos obtenido algunos subcampeonatos en competencias ahora en lo que es el formato de juegos deportivos de campeonatos a nivel secundaria. Y más particularmente, en el fútbol femenino en el sector amateur en la Federación Mexicana de

Fútbol se han logrado campeonatos nacionales, con categorías juveniles-femeniles.

¿Qué encuentra distinto entre la personalidad de un deportista femenino a uno masculino?

Se podría decir que son iguales en el resultado, pero sí hay diferencias totalmente, la personalidad de las señoritas es distinta. En el ámbito del fútbol, percibo que son más valientes, más dedicadas, más concentradas, y eso hace que ellas destaquen más.

¿Cree que el fútbol ayuda a las personas a salir de sus problemas?

Totalmente, te ayuda tanto física, y mentalmente. Te ayuda a socializar, a ser más dedicado. Lo veo mucho con las señoritas que van becadas a las universidades, es una forma de vida totalmente, porque tienen que mantener su promedio escolar y aparte de eso, rendir en su deporte.

¿Por qué cree que la activación física es primordial en la vida cotidiana de las personas?

Mira, toda actividad física es importantísima, primero por la salud, te previene de muchas enfermedades, hablamos de diabetes, hipertensión, obesidad. El hecho de tener quehaceres domésticos, caminar, tomar el camión, ayuda.

¿Cree que la actividad física ayuda a la salud mental?

Definitivamente, te desestresa de tus labores como estudiante y trabajador, y ese estado de bienestar contribuye a que estés bien mentalmente.

¿Se necesita ser apasionado en el deporte para hacerlo?

Dependiendo como lo quieras manejar ¿no?, si es de alto rendimiento sí, totalmente apasionado, pero si es por practicar un deporte por el bienestar de la salud no es necesario, simplemente practicarlo.

¿Si tuviera que convencer a una persona que no hace actividad física de hacerlo, qué le diría?

Hacerle ver no los beneficios, si no lo que le está perjudicando no hacer una actividad física, como la obesidad, la hipertensión, hasta el aislamiento que comienzan a tener este tipo de personas. Empezaría con eso para después (si es que la comienzan a realizar) mostrarle los beneficios que se tienen al realizar la actividad física.

Mucho tiempo mi excusa fue el trabajo ¿no?, siempre estuve trabajando desde la mañana hasta la tarde noche y

esa siempre fue mi excusa, entonces empezó a deteriorarse mi salud, problemas, sufrí un derrame cerebral, que me dejaron secuelas en la cara y la verdad que ahora soy de los que abogan y tratan de exhortar a las personas de que realicen actividades físicas, las que sean, pero que lo hagan.

Como citar este artículo:

Delgado AV. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de fútbol. Körperkultur Science 2023; 1(2): 35-36.*

Medalla de bronce juegos nacionales populares 2021

Körperkultur Science

Campeonas nacionales sub-15 FMF Scotiabank 2021

Campeonas Macro regional, CONADE 2022

Subcampeón nacional, torneo Nacional sub-15 FIFA

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de activación física

Por: Valeria Delgado Arroyo^{1*}

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: valeria.delarroyo@alumno.buap.mx

De niños todos imaginamos y jugamos a ser grandes cosas y/o personas, en esa etapa de nuestras vidas lo único que nos interesa es jugar, es ahí donde aún no se ve nuestra libertad como individuos enajenada, aún tenemos tiempo para divertirnos y preocuparnos porque no jugamos lo suficiente. Sin embargo, al crecer mantenemos la necesidad de disfrutar de nuestro cuerpo, algunas personas van al gimnasio, a nadar, en bici, corren, etc.

Lo importante es disfrutar de nuestro cuerpo, y al unísono, podemos cuidar de nuestra salud física, mental y emocional. Se realizó una entrevista a la Doctora Claudia Espinoza con la intención de concientizar al lector y ofrecer otro punto de vista de lo concerniente a la activación física.

Soy Claudia Espinoza, tengo licenciatura en fisioterapia, estudié la maestría en fisioterapia deportiva y un doctorado en ciencias de la investigación en la actividad física y deporte. Mis principales actividades son la docencia e investigación, desempeñándome en los programas de cultura física y readaptación, y en línea también readaptación y activación física en nivel maestría en la Facultad de Cultura Física de la BUAP. Pertenzco al Padrón de Investigadores VIEP y recientemente ingresé al Sistema Nacional de Investigadores como nivel uno.

¿Cómo se vincula la fisioterapia con la activación física?

La fisioterapia en sí se utiliza en medio terapéuticos como calor, frío, corriente eléctrica y ejercicios fisioterapéuticos. La parte que más me gusta de fisioterapia, es el ejercicio terapéutico entonces por eso tomé cursos de readaptación en donde se utiliza el ejercicio, pero a otro nivel, entonces se correlaciona directamente con la actividad física.

¿Usted considera que las personas atienden correctamente su cuerpo?

No, desafortunadamente creo que no tenemos esa cultura del cuidado en el cuerpo, desde mi perspectiva, físicamente la gran mayoría no se activa y principalmente, que a lo mejor no controlas como son tus horarios, tienes más responsabilidades... y bueno, eso es una vez iniciando

sus estudios universitarios se olvidan del cuidado de su físico, ya sea por el trabajo, por situaciones universitarias, pero a nivel infantil creo que también impacta mucho cómo los padres están inculcando la actividad de cultura física para la salud esencialmente.

Programa de
ACTIVACIÓN FÍSICA

¿Son importantes los hábitos que los padres inculcan a los niños para tener una mejor calidad de activación física?

Claro que es muy importante, los hábitos creo que se adquieren desde niños, y si al niño no se le inculca a cuidarse físicamente pues no lo va a aprender y no lo va a relacionar y no lo va a tener en mente cuando crezca, desafortunadamente relacionamos la actividad física con el deporte y no necesariamente es deporte, digo, es parte de, pero no es todo. Se puede activar algunos minutos, de acuerdo con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de niños se debe activarse físicamente 60 minutos al día, que a veces ellos lo consiguen jugando. Para un adulto ya son 150 minutos con actividades moderadas, que no lo conseguimos, finalmente a veces puedes caminar un tramo, pero no es continuo y no consigues efectos saludables.

¿Qué opina con lo que se entiende por actividad física?

Desafortunadamente pensamos que la materia de educación física está orientada a generar atletas, en realidad está orientada a cultivar ese cuidado de activación física.

¿Qué sector cree que sea más importante rescatar en la activación física?

Todos están vulnerables, desde la etapa infantil que es donde se adquieren los hábitos, los adultos jóvenes que prácticamente ya no hacen actividad física, y los adultos que se enfrascan en el trabajo y no hacen actividad física, y todas las enfermedades crónicas no transmisibles que se producen por falta de activación física, existiendo diversas áreas en qué trabajar.

¿Que considera necesario para que un hábito sea más que eso y llegues a amarlo?

Descubrir lo que realmente te gusta y te interesa, porque a lo mejor escuchas actividad física y te da flojera, pero hay muchas, y debes encontrar la que en verdad te guste para que puedas desarrollarla sin que sea una obligación, obviamente eso y también coordinarse con la ganancia a futuro, generalmente las personas se enganchan con algo que le de ganancia al momento pero si tú relacionas que haciendo tal actividad tendrás mayor calidad de vida y puedes evitar algunos tipos de actividades, yo creo que eso haría que la actividad física sea un hábito para ti.

¿Qué recomendaría para iniciar una actividad física?

Si no has hecho actividad física en mucho tiempo pues te recomiendo que empieces por objetivos pequeños, a lo mejor... hoy me voy a activar 5 minutos y voy a ir progresando. Porque a lo mejor al día siguiente terminas envarado, lo que necesitas es establecerte una meta. Las metas SMART, tienen objetivos medibles, a corto plazo y son objetivas, cuando tú estableces ese tipo de metas, puedes ir estableciéndolas hasta lograr una meta más grande. También puedes “colocarte” algunos premios por así decirlo para lograr activarte físicamente, a lo mejor dices, hoy quiero ver la tele después de activarme. Ponerte ciertas condicionantes, obvio esto para adultos, con niños sería a través del juego y a través de la familia.

¿En la facultad existe algún evento para invitar a los alumnos a colaborar en este tipo de actividades?

Ahorita estamos organizando la coordinación de semilleros, todavía no sacamos la convocatoria, pero estamos próximos a salir para que los alumnos se acerquen a la parte de investigación y quién quiera unirse a la parte de proyectos sea bienvenido y se comience a cultivar la semilla de la investigación.

Es importante este tipo de divulgaciones para que más personas tomen conciencia de la importancia de la activación física, así como su correcta ejecución, y con ello, comenzar a realizar actividades que generen bienestar a la persona. La salud mental, física y emocional se puede tratar de distintas maneras, la activación física es una de ellas.

Como citar este artículo:

Delgado AV. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de activación física. Körperkultur Science 2023; 1(2): 37-38.*

Körperkultur Science

¿La iniciación deportiva temprana y la especialización puede interferir de manera negativa el desarrollo del niño?

Roman Espinoza García^{1*}

¹Licenciatura en Readaptación y Activación Física, Facultad de Cultura Física. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Correspondencia: roman.espinozag@alumno.buap.mx

De acuerdo con Gonzáles *et al.*, (2009) “la iniciación deportiva corresponde al periodo comprendido entre los seis-siete y catorce-quince años aproximadamente, es innegable que dentro de estas edades hay periodos más sensibles que otros para el aprendizaje deportivo, también dan por hecho que cualquier persona independientemente de su edad puede iniciar al deporte”.

El Dr. Hopf (2001) brinda la siguiente definición de la especialización temprana “es la concentración en un solo deporte y en el caso de deportes diversificados (atletismo, natación) en una disciplina como el salto alto o el nadar de espaldas. Un entrenamiento sistemático prepara a los deportistas jóvenes a partir de 5, 6 y 7 años para las competencias, y ya juega un papel la pregunta por el talento, es decir, el diagnóstico o la promoción del talento”.

La especialización temprana se puede relacionar con una perspectiva tradicional que se basa en tres bloques en el proceso de enseñanza según Gonzáles *et al.*, (2009) y se describe de la siguiente manera: “1ª Fase de iniciación / familiarización / preparación / presentación global / educación de inicio o básica / cognitiva. 2ª Fase de desarrollo / intermedia / formación / configuración / instauración / aprendizaje específico / asociativa. 3ª Fase de perfeccionamiento / entrenamiento / competición / consolidación de aprendizajes / aprendizaje especializado / final / automática”.

Y por el otro lado tenemos a la formación global o horizontal, donde la formación global determina la práctica de más deportes posibles; la actividad física no reglamentada por los deportes en el comportamiento motor o en las técnicas optimizadas por un análisis biomecánico ni en los reglamentos de las competencias; el comportamiento motor que corresponde a las condiciones y necesidades espontáneas y casuales. No se realiza ningún entrenamiento sistemático y ninguna preparación específica para determinadas competencias.

Justo aquí empiezan los dilemas y dudas entre ¿Qué es lo mejor para los jóvenes deportistas? ¿Hasta dónde se podrá llegar si toman la decisión de tener una formación tradicional? ¿La iniciación deportiva en niños provoca problemas de especialización temprana? ¿Hasta dónde podrían escalar estos problemas?

La propuesta metodológica de Conde *et al.*, (2010) plantea lo siguiente “que la enseñanza del deporte no se puede afrontar con la inclusión directa del niño en una práctica deportiva concebida para los adultos. Por ello, creemos necesario plantear una evolución que ayude a los niños practicantes a acercarse al deporte de forma más natural, cercana y atractiva para ellos. Lo que se plantea es una etapa en la que el principal objetivo sea la creación de una amplia base motriz, estableciendo un primer contacto del niño con el deporte, no por ello debemos trabajar de forma analítica y técnica los elementos específicos”.

Pichardo (2010) menciona que los beneficios que se obtienen al desarrollar la iniciación deportiva en los niños pueden observarse además de la forma física, en las actitudes y emociones que experimenta en el desenvolvimiento de las actividades, se mejoran aspectos referentes a valores como el respeto a sus compañeros y rivales, así como a la hora de seguir las normas y reglas establecidas, además le genera autoestima, confianza y autocontrol.

La investigación realizada por Benítez *et al.*, (2022) afirman que la especialización temprana conlleva un mayor riesgo de lesión en los jóvenes deportistas, así como un mayor riesgo de padecer síndrome de Burnout y no solo eso sino también que también relacionó que las experiencias negativas asociadas con las lesiones reducen el tiempo de activación física significativamente y en algunos casos al abandono deportivo.

Como respuesta a la pregunta planteada se sugiere que aun que la especialización temprana con perspectiva

tradicional permite alcanzar altos logros deportivos, provocando problema físicos y sociales y en algunos casos el abandono deportivo en etapas como la adolescencia y la pubertad. Sin embargo, la iniciación deportiva con un enfoque horizontal de carácter multideportivo favorece de manera significativa en su desarrollo motriz de los niños que la practican, siempre y cuando sea dosificada, supervisada y aplicada por un profesional, dando como resultado a deportistas con un desarrollo integral más sólido y permitiéndoles especializarse en cualquier deporte de forma excepcional.

Recibido: mayo 2023

Aceptado: junio 2023

Referencias

González VS, López LMG, Jordan ORC, Moreno DSM. El concepto de iniciación deportiva en la actualidad. Retos Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009; (15):14-20.

Hopf H. El dilema del entrenador, especialización temprana o formación global. Educación física y Deporte 2001; 21(2): 5-13.

Benítez FC, Martín BA, Camacho LP. Efecto de la especialización temprana en los deportes de equipo. Una revisión sistemática. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 2022; (11): 25.

Conde C, Vera C, Castillo E, Giménez FJ. La formación multideportiva de los jóvenes que se inician en el deporte. Wanceulen Digital 2010; 7: 34.

Pichardo RES, La iniciación deportiva como estrategia para favorecer las capacidades físicas condicionales en un grupo de quinto año de primaria, ensayo pedagógico. Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosi 2010. Pp. 47-48.

Como citar este artículo:

Espinoza GR. Pregunta de investigación ¿La iniciación deportiva temprana y la especialización puede interferir de manera negativa el desarrollo del niño?. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 39-40.

¿El uso de la pistola de percusión localizada como instrumento de terapia en la readaptación física, tendrá un efecto positivo en los pacientes?

Alexis Flores Loyola^{1}*

¹Licenciatura en Readaptación y Activación Física, Facultad de Cultura Física. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, *Correspondencia: alexis.floresl@alumno.buap.mx

De acuerdo con Jaume (2021) “el uso de pistola de masaje para aumentar el rango de movimiento (ROM) parece ser efectivo inmediatamente después de su uso post calentamiento, pero aparenta ser más efectivo que el reposo para recuperar el rango articular después de una actividad física rigurosa donde se incrementa la rigidez muscular”.

Por lo antes mencionado, la pistola de percusión tiene efectos positivos en las personas que realizan actividad física, pero el resultado es más notorio en el post del calentamiento, teniendo beneficios en el aumento del rango de movimiento, aunque también tiene beneficios para disminuir la rigidez muscular después de una sesión de ejercitación, aparentando ser mejor el uso de percusión que simplemente el descanso pasivo.

Por otro lado, Lam *et al.*, (2015) mencionan que “la vibración de alta frecuencia y baja magnitud proporcionó un alivio del dolor agudo”. Estableciéndose que la aplicación de percusión en este estudio se realizó seis semanas después de la cirugía artroscópica de reparación del manguito rotador.

Una vez analizada la conclusión de estos autores se observa que, el manejo con la pistola de percusión en frecuencia alta y baja magnitud no tiene resultados en el incremento de movimiento articular, por el contrario, alivió el dolor, pero también hay que tomar en consideración que se aplicó la percusión en una persona lesionada post cirugía.

De la Torre *et al.*, (2023) emplearon en personas físicamente activas terapia con pistola de masajes antes del calentamiento para buscar el aumento de la flexibilidad muscular de los isquiotibiales, sin en cambio no hubo relación significativa entre ésta y el estiramiento estático. Pero es importante mencionar que en este estudio solo se suministró un minuto de masaje de percusión, esto es

importante para futuros estudios y así se contemple la variabilidad del tiempo para la observación de los beneficios, si los hay.

Se realizó otro estudio por Park *et al.*, (2021) donde compararon el aumento del ROM otorgado por el uso del rodillo de espuma en personas “sanas” y el rodillo de espuma con vibración, teniendo como resultado que el rodillo con vibración si tuvo mejores efectos en el aumento del ROM en comparación con el rodillo de espuma.

Aunque este artículo no se enfoca en la pistola de vibración, sí pone el dedo sobre la variable de la vibración como método de terapia, la cual ayuda a la irrigación sanguínea, el aumento de la temperatura muscular y la disminución del dolor. Asimismo, en este estudio señalaron que la vibración en compañía de compresión y especificidad en un grupo muscular o en un segmento corporal determinado se tiene mejor resultado que si se realiza por separado, y una vez más, así como otros autores, sugirieron la realización de más estudios para obtener un mayor conocimiento acerca del tema.

En el estudio de Astudillo *et al.*, (2011) investigaron los artículos científicos que tratan los beneficios en la aplicación de la terapia de percusión con pistola de masaje. Encontrando cuatro investigaciones con evidencia firme, los cuales demostraban los beneficios de la pistola de masaje, sin en cambio los resultados no eran los suficientemente contundentes para aprobar rotundamente la utilización de la terapia de pistola de masaje en trastornos musculoesqueléticos, por lo cual los autores llegaron a la siguiente conclusión: “Aunque existen diversos estudios que describen los efectos de la terapia de vibración local en los trastornos musculoesqueléticos, no existe evidencia sólida para justificar el uso de la pistola vibratoria de masaje en los trastornos musculoesqueléticos”.

Referencias

1. Jaume SA. Efectos de la pistola de masaje en el rango de movimiento en personas físicamente activas. Tesis de licenciatura, Universidad de las Illes Balears, Palma de Mallorca, España, 2021, Pp. 26.
2. Lam PH, Hansen K, Keighley G, Hackett L, Murrell GA. A Randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial evaluating the effectiveness of daily vibration after arthroscopic rotator cuff repair. *Am J Sports Med.* 2015; 43(11): 2774-2782.
3. De La Torre D, Amador E, García C, Alonso D. Eficacia de la aplicación de la terapia de vibración local como complemento a una sesión de estiramientos estáticos para mejorar la flexibilidad de los isquiotibiales. Ensayo clínico controlado aleatorizado. Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Santiago de Surco, Perú, 2023, Pp 37.
4. Park SJ, Lee SI, Jeong HJ, Kim BG. Effect of vibration foam rolling on the range of motion in healthy adults: a systematic review and meta-analysis. *J Exerc Rehabil.* 2021; 17(4): 226-233.
5. Astudillo GI, Hernández SE, Peña VC, Sanhueza ML, Toledo FA. Eficacia de la pistola vibratoria de masaje o terapia de vibración local y sus principales fundamentos en los distintos trastornos musculoesqueléticos: una revisión bibliográfica. *Kinesiología.* 2011; 40(2): 111-117.

Como citar este artículo:

Flores LA. Pregunta de investigación. ¿El uso de la pistola de percusión localizada como instrumento de terapia en la readaptación física, tendrá un efecto positivo en los pacientes?. *Körperkultur Science 2023; 1(2): 41-42.*

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2023

Aceptado: junio 2023

Divulgación de la cultura física y deporte

Nueva cultura deportiva BUAP

Mtra. Karla Paulina Galaviz-Torres^{1*}

¹Dirección de Deporte y Cultura Física, Acompañamiento a equipos representativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: karla.galaviz@correo.buap.mx

Por primera vez en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la gestión de la Dra. María Lilia Cedillo Ramírez y a través de la Dirección de Deporte y Cultura Física a cargo del Profesor José Miguel López Serrano se han puesto en marcha las áreas multidisciplinarias para brindar acompañamiento a los atletas que conforman los equipos representativos de nivel superior. El objetivo es mejorar la preparación de los atletas de cara a las etapas competitivas, principalmente del evento convocado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C.

A partir de 2022, la delegación de deportistas LOBOS BUAP es atendida por un equipo de trabajo conformado por profesionales de diferentes áreas complementarias: médica, dental, fisioterapia, nutrición y psicología atienden a los atletas universitarios con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo.

Siendo el área médica el filtro en donde los atletas son evaluados y/o canalizados al área de fisioterapia, se cuenta con el Laboratorio Escuela de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte donde se realizan pruebas nutricionales, muestras de sangre, evaluación de músculos anteriores y posteriores, pruebas de valoración isocinética, entre otros. El área dental se ha enfocado principalmente en la prevención y la correcta técnica de cepillado, sin embargo, se han colocado resinas dentales, extracciones y en su mayoría profilaxis dentales. El área de fisioterapia trata las lesiones que se producen en cada deporte, ha atendido principalmente lesiones de rodilla y tobillo, también lesiones musculares, apoyado en descargas y recuperación, administración de vendaje rígido, kinesiotape, el consultorio cuenta con equipo de alta gama como el sistema super inductivo para regeneración muscular o consolidación de fracturas. Por su parte el área de nutrición diseña planes acordes a los objetivos de cada atleta considerando macro y micronutrientes, disminución o prolongación de la fatiga, mejora de aspectos de

recuperación de sesiones de entrenamiento, hidratación y en general mejorar la alimentación y reforzar con suplementación si es que se requiere.

En el área de psicología, la atención se ha brindado de manera individual y también en grupo como en el caso de deportes de conjunto, donde ha habido sesiones de autorregulación, auto diálogo, atención, tolerancia a la frustración, ejercicios de visualización y aplicación de pruebas psicométricas, deportivas, de motivación y nivel de compromiso entre otros.

Los consultorios y clínicas de las áreas multidisciplinarias se encuentran ubicadas al interior del Complejo Deportivo Universitario y de alto Rendimiento y en la Arena Ignacio Manuel Altamirano, y son atendidas por expertos cada uno es su rubro, en medicina deportiva el Dr. Sergio Jiménez Cancino, la Dra. Carmen Cristina Casas Martínez y la Dra. Claudia Hernández Vargas, en el área dental la Mtra. Lisbeth Anahí Sarellano García, en Fisioterapia el Lic. Benjamín Camargo de Dios y la Mtra. Giovana Díaz Garita, en nutrición la Lic. Aimeé Tovar y en Psicología la Lic. Areli del Rocío Gómez Morales.

Equipo de trabajo de las áreas multidisciplinarias

Los estudiantes atletas que han sido atendidos forman parte de los equipos representativos de disciplinas de Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Boxeo, Escalada deportiva, Esgrima, Futbol americano, Futbol asociación, Futbol bardas, Gimnasia aeróbica, Handball, Judo, Karate do, Levantamiento de pesas, Lucha, Rugby, Softbol, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro con arco, Tochito bandera, Triatlón, Voleibol de sala y playa.

El área multidisciplinaria es apoyada por cerca de 50 estudiantes de servicio social que ponen en práctica sus conocimientos profesionales mediante convenio con esta dependencia como lo es UDES, CESES, UVP y por supuesto BUAP.

#SomosLobosBUAP

#NuevaCulturaDeportiva

Consultorios y clínicas de las áreas multidisciplinarias

Conocimientos profesionales en práctica

Como citar este artículo:

Galaviz-Torres KP. #Nueva cultura deportiva BUAP. *Körperkultur Science* 2023; 1(2): 43-44.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2023

Aceptado: junio 2023